

Kısmi Kalınlıkta Cilt Grefti Verici Sahalarının Bakımında Açık-Kuru ve Kapalı-Nemli Pansuman Tekniklerinin Karşılaştırılması

Önder Tan*, Bekir Atik**, Duygu Ergen*, Hamit Acemoğlu***

Özet:

Amaç: Kısmi greftlerin alındığı verici sahaların tedavisinde bugüne kadar birçok pansuman yöntemi kullanılmış olmasına rağmen henüz standart bir yöntem bulunmamaktadır ve bu tip kısmi kalınlıktaki yaraların tedavisi hâlâ tartışmalıdır. Biz, bu çalışmada antibiyotik emdirilmiş gazlı bez kullanarak, yaranın açık ve kuru ortamda bırakılması ile kapalı ve nemli ortamda bırakılmasının greft verici saha iyileşmesi üzerine olan etkileri, iyileşme süresi, hasta memnuniyeti ve komplikasyonlar açısından karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntem: Çalışmaya 40 hasta dahil edildi ve rastgele 2 eşit gruba ayrıldı. Her iki grupta da aynı dermatom makinesiyle, kalınlıkları 0.30 mm-0.45 mm arasında değişen orta kısmi kalınlıkta deri greftleri aynı vücut bölgesinden (uyluk anterolaterali) alındı. Birinci grupta greft verici sahaları açıkta bırakılıp bir ışık kaynağıyla kurutulurken, ikinci grupta kapalı ve nemli tutuldu. Hastalar epitelizasyonun tamamlanma süresi, komplikasyonlar ve hasta memnuniyeti yönünden değerlendirildi.

Bulgular: Hastalarda ameliyat sonrası verici alanda ağrı ve kaşıntı yakınmaları açık-kuru grupta, kapalı-nemli gruba göre daha belirgindi. Ameliyat sonrası ilk grupta verici sahalarda herhangi bir komplikasyonla karşılaşmazken, kapalı-nemli grupta 2 hastada yüzeysel yara enfeksiyonu gelişti. İyileşme süreleri açık-kuru grupta 7-18 gün (ortalama 12.05±3.07 gün), kapalı-nemli grupta ise 5-15 gün (ortalama 8.45±2.39 gün) arasında değişmekteydi ($p < 0.05$)

Sonuç: Kapalı-nemli yöntemin daha yüksek enfeksiyon riskine sahip olmasına rağmen biz, kısmi kalınlıkta deri grefti verici sahalarının tedavisinde kapalı-nemli yöntemin açık-kuru yöntemden daha hızlı bir yara iyileşmesi oluşturduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: Greft, nem, pansuman, yara iyileşmesi.

Kısmi kalınlıkta cilt greftleri, rekonstrüktif cerrahide doku defektlerinin kapatılmasında sık kullanılan yöntemlerden biridir. Kısmi kalınlıkta deri greftlerin alındığı verici sahaların tedavisi epitelizasyonla spontan iyileşme prensibine dayanır. Bugüne kadar birçok pansuman yöntemi kullanılmış olmasına rağmen, bu tip kısmi kalınlıktaki yaraların tedavisi hâlâ tartışmalıdır ve henüz standart bir yöntem bulunmamaktadır. Uygulanan pansumanlar yaranın açık ya da kapalı tutulmasından, kullanılan çok sayıda kimyasal ajanlar, antibiyotikler ve değişik antiseptiklere kadar çok değişkenlik göstermektedir.

Gümüş nitrat, sülfamilon penisilin, vazelin, fusidin, jelonat^{1,2,3}, yine Opsite⁴ ve selüloz⁵ gibi sentetikler kullanılan maddelerden sadece bazılarıdır. Mısırlıoğlu ve ark.,⁶ doğal bir besin olan balın greft verici saha iyileşmesi üzerindeki olumlu etkisini göstermişlerdir. İdeal bir pansuman malzemesi; dehidratasyonu önleyip oluşan eksüdayı absorbe ederken, yara yüzeyinde uygun bir nem sağlamalı, yara iyileşmesini kolaylaştırmalı, enfeksiyonu önlemeli ve uygulamasının kolay olmasının yanında en az bakım gerektirmelidir. Böylece kullanılan materyal, altında epitelizasyonun gerçekleştiği koruyucu bir bariyer olarak iş görmelidir.

Biz, bu çalışmada aynı topikal antibiyotik emdirilmiş gazlı bez kullanarak yaranın açık ve kuru ortamda bırakılması ile kapalı ve nemli ortamda bırakılmasının greft verici saha iyileşmesi üzerine olan etkilerini; iyileşme süresi, hasta memnuniyeti ve komplikasyonlar açısından karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Kliniğimizde yanık, travma, enfeksiyon, tümör rezeksiyonu gibi değişik nedenlerle vücutlarının

*Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.B.D. Erzurum

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.B.D. Van

***Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi A.B.D. Erzurum

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Önder TAN

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yakutiye Araştırma Hastanesi

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.B.D.

25240 – ERZURUM

Tablo I: Heriki tedavi yöntemi sonunda elde edilen iyileşme süreleri. Tedavi gruplarında elde edilen iyileşme süreleri

Grup	Hasta sayısı	Ortalama İyileşme süresi (gün)	Standart Sapma	P değeri
Açık-Kuru	20	12,05	3,07	0,0001
Kapalı-İslak	20	8,45	2,39	

farklı bölgelerinde oluşan doku defektlerinden kısmi kalınlıkta deri greftiyle kapatılması planlanan 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Kardiyovasküler hastalık, DM, kollojen doku hastalığı, immünoşüpresyon vb. yara iyileşmesini sistemik olarak bozabilecek ek patolojiye sahip hastalar çalışma dışında tutuldu. Hastalar, greft verici sahalalarının açıkta bırakıldığı ve bir ışıkla kurutulan açık-kuru grup ile kapalı ve nemli tutulduğu kapalı-nemli grup olmak üzere rastgele iki eşit gruba ayrıldı. Hastaların yaşı 1.grupta 3-77 yıl (ortalama, 38.2), 2.grupta 5-70 yıl (ortalama, 32.8) arasında değişmekteydi. Kadın erkek oranı açık-kuru grupta 16/4, kapalı-nemli grupta ise 12/8 idi.

Her iki grupta da elektrikli şarjlı Humeca D80 marka dermatom makinasıyla, kalınlıkları 0.30 mm-0.45 mm arasında değişen orta kısmi kalınlıkta deri greftleri aynı vücut bölgesinden (uyluk anterolateralı) alındı. Greft boyutları 1.grupta 5x5 cm ile 20x20 cm arasında; 2.grupta ise 7x2 cm ile 20x20 cm arasında değişmekteydi. Greft alındıktan sonra verici saha aynı tarzda tek kat nitrofurazon ve rifamisin emdirilmiş gazlı bez ile örtüldü. 1.grupta yara açık bırakılarak 100 W lık bir ışık kaynağıyla 50 cm den her 2 saatte 15 dk. boyunca toplam 3 gün kurutuldu. Bu süre içinde ayrıca günde 3 kez yara üzerine topikal olarak rifampisin atışmanı yapıldı. Greft verici saha epitelizasyonu tamamlandığında tek katlı antibiyotikli örtü yara yüzeyinden ayrıldı. 2.grupta antibiyotikli örtünün üzerine steril izotonik sodyum klorür solüsyonu ile ıslatılıp sıkılarak nemli hale getirilmiş pamuklar yerleştirildi ve kuru sargı beziyle sarıldı. Yara üzerinde optimum nemi sağlamak ve biriken eksüdayı uzaklaştırmak için dıştaki kuru katman her 48 saatte bir değiştirildi. Bu sırada alttaki pamukların nem oranı değerlendirilerek gerektiğinde dışarıdan izotonik sodyum klorür solüsyonu ile tekrar ıslatıldı. Yara üzerindeki tek katlı antibiyotikli örtü dahil tüm pansuman tabakalar yara yüzeyinden kendiliğinden ayrıldığında greft verici saha epitelizasyonu tamamlanmış olarak kabul edildi.

Hastalar, epitelizasyonun tamamlanma süresi, komplikasyonlar ve hasta memnuniyeti yönünden değerlendirildi. Her iki gruptaki iyileşme süreleri istatistiksel olarak karşılaştırıldı. İstatistiksel analizde Mann-Whitney U testi kullanıldı, p<0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen hastaların ameliyat sonrası verici alanda ağrı ve kaşıntı yakınmaları, açık-kuru grupta, kapalı-nemli gruba göre daha belirgindi. Yine yara bakımı, ameliyat sonrası hareket özgürlüğü ve günlük konfor açısından hasta memnuniyeti ilk grupta 2.gruba göre daha düşüktü. Ameliyat sonrası ilk grupta verici sahalarda herhangi bir komplikasyonla karşılaşılma, kapalı-nemli grupta 2 hastada enfeksiyon gelişti. Yapılan kültür sonucunda bir hastada Pseudomonas aeriginosa, bir hastada ise Staf. epidermidis izole edildi. Bu iki hastada yöntem değiştirilerek açık-kuru tekniğe geçildi ve her iki hastada enfeksiyon başarıyla tedavi edildi. İyileşme süreleri açık-kuru grupta 7-18 gün (ortalama 12.05±3.07 gün), kapalı-nemli grupta ise 5-15 gün (ortalama 8.45±2.39 gün) arasında değişmekteydi. Her iki grubun iyileşme sürelerinin istatistiksel olarak karşılaştırılmasında p değeri 0.0001 bulundu ve anlamlı kabul edildi (Tablo I).

Tartışma

Kısmi kalınlıkta deri grefti alındıktan sonra oluşturulan verici saha yaraları tam epidermis ve kısmi dermis kaybını içermektedir. Bugüne kadar kullanılan farklı pansuman yöntemleri ve gereçlerinin ortak amacı; hızlı, sorunsuz, hasta memnuniyeti yüksek ve minimal skar bırakan bir yara iyileşmesi elde etmektir.⁷ Ancak bu iyileşme sürecinde epitelizasyon gecikmesi, enfeksiyon, sıvı ve elektrolit kaybı, kötü skar formasyonu ve ağrı gibi komplikasyonlar oluşabilmektedir.⁸

Greft verici sahalalarını açık, yarı-açık ya da kapalı bırakarak iyileştirmek mümkündür. Bazı otörler açık yöntemi savunurlarken^{9,10} uygulamanın ağrı ve uzamış iyileşme süresi gibi dezavantajları da bildirilmiştir.¹¹ Duinslaeger, yarı açık pansumanların ağırlı olduğu ve pansuman değişiminde yeni oluşan ince epitelin bütünlüğünün bozulduğu belirtilmiştir.¹² Diğerleri kapalı iyileşmenin dehidratasyonu, mekanik travmayı ve dışarıdan kontaminasyonu önlediği için, açık iyileşmeden daha üstün olduğunu düşünmektedirler.^{13,14} Ayrıca kapalı iyileşmenin öncekilerden daha az ağırlı olduğu rapor edilmiştir.¹⁵ Kılınç ve ark.,¹⁶ verici sahalaları kapalı, yarı açık ve açık bırakarak karşılaştırmışlar ve kapalı yöntemin

diğerlerinden istatistiksel olarak daha hızlı iyileşme gösterdiğini bulmuşlardır. Ancak kapalı yöntemlerin özellikle geniş yüzeylerde pansuman altında sıvı birikme potansiyellerine^{17, 18} ve yüksek enfeksiyon oranlarına⁷ sahip oldukları da bildirilmiştir. Bunu önlemek için pansumanın altından eksüdanın kateterle aspirasyonu ya da pansuman dış sargılarının sık değiştirilmesi önerilmektedir. Disa ve arkadaşları,¹⁹ kapalı pansumanla eksüdayı emici özelliği olan kalsiyum sodyum alginatı kombine etmişler ve komplikasyonsuz bir iyileşme elde etmişlerdir.

Hâlâ sırları tam olarak çözülememiş olmakla birlikte yara iyileşmesi üzerine sayısız dış etken rol oynamaktadır ve bunlardan en önemlisi nemdir. Birçok çalışmada nemin yara iyileşmesi üzerine olumlu etkisi bildirilmiştir.^{20, 21, 22, 23} Bunu açıklayan olası mekanizmalar: (a) epidermal hücrelerin nemli yara yüzeyi üzerinde kuru yara kabuğunun altındaki göre daha kolay ve hızlı göçü^{20,23} (b) oksijen parsiyel basıncında artış²², (c) yara eksüdasında mevcut büyüme faktörleri ve proteinazların korunması^{24,25}, (d) yara yatağındaki bakteri florasının değişmesidir.^{26, 27} Ayrıca nemli ortamda artmış fibrinojen ve fibronektin çökeltisi de reepitelizasyonu uyarmaktadır.²⁸ Atiyeh ve ark., graft verici sahalarında, yara yüzeyinden buharlaşmayı önleyici ve nem koruyucu bir yanık merhemi (MEBO) kullanmışlar ve iyileşme sürelerinde anlamlı azalmalar elde etmişlerdir.²⁹ Bizim çalışmamızda da kapalı-nemli bırakılan yaraların açık-kuru bırakılan yaralardan daha hızlı iyileştiği istatistiksel olarak kanıtlanmıştır. Ancak yine cildin uzun süre suyla temas etmesi nedeniyle maserasyon ve enfeksiyon oranlarının nemli ortamda arttığı da bildirilmiştir.^{30, 31} Biz de istatistiksel olarak anlamlı olmasa da kapalı-nemli gruptaki iki olguda (% 10) enfeksiyon gözlemledik.

Çalışmamızda kullanılan her iki pansuman yönteminin kendine özgü avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.³² Açık-kuru tekniğin uygulaması kapalı-nemli yöntemle göre hasta ve hekim için daha zordur. Çünkü, ilk 3 gün boyunca her 2 saatte 15 dk. yarayı kurutmayı, bu sürede kontaminasyonu önlemek için yara üzerine temastan kaçınmayı ve ayrıca günde 3 kez yara üzerine topikal rifampisin atuşmanını gerektirir. Kapalı-nemli yöntem ise daha az bakım gerektirmekte, yara üzerinde optimum nemi sağlamak ve eksüdayı uzaklaştırmak için sadece en dıştaki katman her 48 saatte bir değiştirilmektedir. Pansumanın bir absorbanla kombinasyonu bu dezavantajı da ortadan kaldıracaktır ve kapalı-nemli teknik daha konforlu bir yöntem haline gelebilir.

Yine, açık-kuru teknikte işlem süresince ağrı ve kaşıntı gibi yakınmalar daha fazla hissedilmekte ve kurutma ve atuşman gibi işlemler nedeniyle hasta memnuniyeti daha düşük olmaktadır. Tedavi maliyeti

açısından ise, açık-kuru teknik diğerinden daha ucuz gibi görünse de iyileşme süresinin dolayısıyla da hastanede kalım süresinin uzaması toplam maliyeti artırmaktadır.

Enfeksiyon graft verici sahalarında oldukça sık karşılaşılan, tedavi ve hastanede kalım süresini uzatan ve yara skarını arttıran bir komplikasyondur. Bu çalışmada kullanılan açık-kuru yöntemde kontaminasyon riski daha yüksek olmasına rağmen ilginç bir şekilde enfeksiyonla hiç karşılaşmazken, kapalı-nemli grupta 2 hastada yara enfeksiyonu gelişmiş ve kapalıdan açık yöntemle geçilerek enfeksiyon tedavi edilmiştir. Nemin yara iyileşmesi üzerine olduğu kadar, bakteri kolonizasyonu için de olumlu etkisinin olduğu bilinmektedir. Bu açıdan kapalı-nemli yöntemde enfeksiyon riski açısından dikkatli olunmalı, sterilizasyon ve antiseptik koşullarına özen gösterilmelidir. Ayrıca şeffaf pansuman gereçlerinin kullanılmasıyla yara dışarıdan gözlenerek epitelizasyonun seyri takip edilebilir, enfeksiyon ya da sekresyon kontrolü etkin bir şekilde sağlanabilir.

Bu çalışmadan elde ettiğimiz verilere dayanarak biz, kısmi kalınlıkta deri grefti verici sahalarının tedavisinde kapalı-nemli yöntemin açık-kuru yöntemden daha hızlı bir yara iyileşmesi oluşturduğunu düşünmekteyiz. Ancak, kapalı-nemli yöntemin daha yüksek enfeksiyon riskine sahip olduğu da göz ardı edilmemelidir. Yine çalışmamızda kullanılan yöntemin geliştirilmesiyle daha konforlu ve monitorize edilebilen bir izlem imkanı sağlanabilir, enfeksiyon riski azaltılabilir.

Compare Of Dry Open And Wet Closed Dressing Technique In Split Thickness Skin Grafts

Abstract:

Aim: Although a variety of dressing methods have been used in the management of split-thickness skin graft donor sites to date, a standart method is not available yet and the treatment is still controversial. In the present study, we aimed to compare the effects of open-dry dressing to closed-moist dressing on the healing of graft donor site by using the same topical antibiotics with regard to healing time, patient satisfaction and complications.

Methods: 40 patients were included in the study and they were divided in two groups at random. Intermediate split-thickness skin grafts of 0.30 mm to 0.45 mm were harvested from the same body region (anterolateral site of the thigh) with the same dermatome in both groups. While the donor sites were left open and dried with a light source in the first group, they were kept in a closed and moist environment in the second group. The patients were evaluated in terms of epithelization time, complications, and patient satisfaction.

Results: Postoperative pain and itch in the donor site were more evident in the open-dry group than the closed-moist

one. While no complication was seen in the first group, infection developed in two patients of the second group. The healing times ranged from 7 to 18 days (mean, 12.05±3.07 days) and from 5 to 15 days (mean, 8.45±2.39 days) in Group 1 and 2, respectively (p< 0.05).

Conclusions: Although the closed-moist dressing has a higher rate for infection, we think that the closed-moist dressing method produces a faster healing than the open-dry one in the management of split-thickness skin graft donor sites.

Key words: Dressing, graft, moisture, wound healing.

Kaynaklar

- Bellinger CG, Conway H. Effects of silver nitrate and Sulfamylon on epithelial regeneration. *Plast Reconstr Surg* 1970; 45: 582-587
- Salisbury RE, Wilmore DW, Silverstein P, et al. Biologic dressings for skin graft donor sites. *Arch Surg* 1973; 106: 705-770
- Brady SC, Snelling CFT, Chow G. Comparison of donor site dressing. *Ann Plast Surg* 1980; 5: 238-243
- James JH, Watson ACH. The use of OpSite, a vapour permeable dressing, on skin graft donor sites. *Br J Plast Surg* 1975; 28: 107-110
- Uysal AC, Alagoz MS, Orbay H, Sensoz O. An alternative dressing material for the split-thickness skin graft donor site: Oxidized regenerated cellulose. *Ann Plast Surg* 2006; 57: 60-64
- Misirlioglu A, Eroglu S, Karacaoglan N, Akan M, Akoz T, Yildirim S. Use of honey as an adjunct in the healing of split-thickness skin graft donor site. *Dermatol Surg* 2003; 29: 168-172
- Feldman DL. Which dressing for split thickness skin graft donor sites? *Ann Plast Surg* 1991; 27: 288-291
- Ablaza VJ, Smith JR, Thomson PD. An alternative treatment for the split: skin graft donor site. *Aesthetic Plast Surg* 1997; 4: 207-209
- Artz CP, Bronwell AW, Sako Y. The exposure treatment of donor sites. *Ann Surg* 1955; 142: 248-251
- Friedman GD, Capozzi A, Penissi VR. Care of the split thickness skin graft donor site. *J Trauma* 1974; 14: 163-167
- Tan ST, Roberts RH, Blake GB. Comparing DuoDERM E® with scarlet red in the treatment of split skin graft donor sites. *Br J Plast Surg* 1993; 46: 79-81
- Duinslaeger LA, Verbeken G, Vanhulle S, Vanderkelen A. Cultured allogeneic keratinocyte sheets accelerate healing compared to Op-site treatment of donor sites in burns. *J Burn Care Rehabil* 1997; 18: 545-551
- Gemberling RM, Miller TA, Caffee H, et al. Dressing comparison in the healing of donor site. *J Trauma* 1976; 16: 812-814
- Brady SC, Snelling CFT, Chow G. Comparison of donor site dressing. *Ann Plast Surg* 1980; 5: 238-243
- Birdsell DC, Hein KS, Lindsay RL. The theoretically ideal donor site dressing. *Ann Plast Surg* 1979; 2: 535-537
- Kılınc H, Şensöz Ö, Özdemir R, Ünlü RE, Baran C. Which dressing for split-thickness skin graft donor sites? *Ann Plast Surg* 2001; 46: 409-414
- Ramirez OM, Granick MS. Optimal wound healing under op-site dressing. *Plast Reconstr Surg* 1984; 73: 474-475
- Muhart M, McFalls S, Kirsner RS. Behavior of tissue-engineered skin: a comparison of a living skin equivalent, autograft, and occlusive dressing in human donor sites. *Arch Dermatol* 1999; 135: 913-918
- Disa JJ, Alizadeh K, Smith JW, Hu Q-Y, Cordeiro PG. Evaluation of a combined calcium sodium alginate and bio-occlusive membrane dressing in the management of split-thickness skin graft donor sites. *Ann Plast Surg* 2001; 46: 405-408
- Dyson M, Young S, Pendle CL, Webster DF, Lang SM. Comparison of the effects of moist and dry conditions on dermal repair. *J Invest Dermatol* 1988; 91: 434-439
- Erikson E, Perez N, Slama J, Page CP, Page CP, Andree C, Maquire JH. Treatment of chronic, nonhealing abdominal wound in a liquid environment. *Ann Plast Surg* 1996; 36: 80-83
- Svensjo T, Pomahac B, Yao F, Slama J, Eriksson E. Accelerated healing of full-thickness skin wounds in a wet environment. *Plast Reconstr Surg* 2000; 106: 602-612
- Vogt PM, Andree C, Breuing K, Liu PY, et al. Dry, moist, and wet skin wound repair. *Ann Plast Surg* 1995; 34: 493-499
- Breuing K, Andree C, Helo G, Slama J, Liu PY, Eriksson E. Growth factors in the repair of partial thickness porcine skin wounds. *Plast Reconstr Surg* 1997; 100: 657-664
- Chen WY, Rogers AA, Lydon MJ. Characterization of biologic properties of wound fluid collected during early stages of wound healing. *J Invest Dermatol* 1992; 99: 559-564
- Mertz PM, Eaglstein WH. The effect of a semiocclusive dressing on the microbial population in superficial wounds. *Arch Surg* 1984; 119: 287-289
- Eaglstein WH. Effects of occlusive dressings on wound healing. *Clin Dermatol* 1984; 2: 107
- Atiyeh BS, El-Musa KA, Dham R. Scar quality and physiologic barrier function restoration after moist and moist-exposed dressings of partial-thickness wounds. *Dermatol Surg* 2003; 29: 14-20
- Atiyeh BS, Al-Amm CA, El-Musa KA, Sawwaf A, Dham R. The effect of moist and moist exposed dressings on healing and barrier function restoration of partial thickness wounds. *Eur J Plast Surg* 2003; 26: 5-11
- Breuing K, Eriksson E, Liu P, Miller DR. Healing of partial thickness porcine skin wounds in a liquid environment. *J Surg Res* 1992; 52: 50-58

31. Willis I. The effects of prolonged water exposure on human skin. *J Invest Dermatol* 1973; 60: 166-171
32. Bekereciođlu M, Atik B, Tan Ö, Durak, N. "Çeşitli pansuman malzemelerinin deri grefti donör alanının iyileşmesi üzerine etkileri", *Türk Plastik Cerrahi Dergisi*, 2000; 8: 32-35.

İskemik Mitral Yetersizliğinde Cerrahi Yaklaşımlar: Koşuyolu Deneyimi

Hakan Akbayrak*, Suat Nail Ömeroğlu**, Denyan Mansuroğlu**, Hasan Basri Erdoğan **, Vedat Erentuğ**, Mustafa Güler**, Kaan Kırılı**, Cevat Yakut**

Özet:

Amaç: Bu çalışmada, 1985-2003 yılları arasında iskemik kalp hastalığı (İKH) ve buna bağlı gelişen iskemik mitral yetersizliği (İMY) nedeniyle, Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde opere edilen ve koroner arter bypass greftleme (CABG) ve/veya kombine mitral kapak müdahalesi yapılan hastalar incelenmiştir. Bu gruplar, preoperatif ve postoperatif sonuçları açısından karşılaştırılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir.

Yöntem: 1985-2003 yılları arasında, İKH ve buna bağlı gelişen İMY tanısıyla, Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde CABG ve/veya kombine mitral kapak müdahalesi yapılan 123 hasta retrospektif olarak incelemeye alındı.

Bulgular: Grup I'de mitral kapağa müdahale edilmeyen ve sadece CABG yapılan toplam 80 (%65) hasta, Grup II'de ise mitral kapak rekonstrüksiyonu veya mitral kapak replasmanı ile beraber CABG yapılan toplam 43 (%35) hasta üzerinde çalışılmıştır. Hastaların 94'ü (%76.4) erkek, 29'u (%23.6) ise kadındı. Yaş ortalamaları 59.1 yıl idi. Gruplardaki hastalar, anjiyografik olarak damarlarında %50'den fazla darlığı olan miyokard infarktüsü geçirmiş iskemik kalp hastalığı olan ve beraberinde orta veya ileri mitral yetersizliği (MY) bulunan hastalardır. Mitral kapağa müdahale edilen grupta yer alan 43 hastadan 29'una (%67.4) mitral kapak replasmanı ve CABG, 14'üne (%32.6) ise mitral rekonstrüksiyonu ve CABG operasyonu uygulandı.

Sonuç: Tüm hastaların preoperatif ve postoperatif fonksiyonel kapasiteleri karşılaştırıldığında, postoperatif dönemde fonksiyonel kapasitelerinin belirgin olarak düzeldiği görülmektedir.

Anahtar kelimeler: İskemik mitral yetersizliği, mitral kapak rekonstrüksiyonu, mitral kapak replasmanı.

Günümüzde iskemik kalp hastalığına (İKH) ve bunun komplikasyonlarına bağlı gelişen morbidite ve mortalite oldukça yüksektir. Bunların önemli bir miktarı (% 40) akut miyokard infarktüsü (AMİ) ve onun komplikasyonları nedeniyle kaybedilmektedir (1).

Özellikle son yirmi beş yılda geliştirilen yeni farmakolojik ajanlar, girişimsel kardiyoloji yöntemleri ve koroner arter bypass cerrahisindeki gelişmeler sayesinde AMİ'nün yol açtığı morbidite ve mortalitede önemli bir azalma sağlanmıştır (2,3). AMİ sırasında mitral yetersizliği üfürümü sıklıkla duyulabilir. Bunların büyük bir kısmı hafif mitral yetersizliğine bağlıdır ve genellikle kaybolur. Ancak papiller adale rüptürüne veya fonksiyon bozukluğuna bağlı ağır mitral yetersizliği de gelişebilir. İKH nedeniyle akut dönemde anjiyografi ve sol ventrikülografi yapılan hastaların yaklaşık %13-18'lik

bir kısmında İMY rastlanmaktadır (4,5). Koroner bypass cerrahisine giren hastaların ise %4-5'inde İMY ile karşılaşılır (6). İskemik mitral yetersizliği, mitral kapak cerrahisi nedenleri arasında üçüncü sırada yer alır ve mitral kapak operasyon endikasyonlarının yaklaşık %10'unu oluşturur (7).

Hızla gelişen ve yenilenen diagnostik yöntemler ve teknolojinin de yardımıyla kardiyak anatomi ve fizyopatoloji daha iyi anlaşılmaktadır. Böylece hemodinamik değerlendirmeler de daha sağlıklı olarak yapılabilmektedir. İskemik mitral yetersizliğine neden olan mekanizmaların daha iyi anlaşılması, ekokardiyografinin daha yaygın kullanımı ve yeni mitral onarım tekniklerinin uygulanması ile cesaret verici sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır.

İMY, diğer mitral yetersizlik durumlarından farklı bir antitedir. Hastaların büyük bir kısmı medikal tedaviye yanıt verirken, ciddi İMY olan hastaların cerrahi tedaviden faydalandıkları görülmüştür. Bununla beraber İMY'deki operatif morbidite ve mortalite oranları, diğer mitral yetersizliklerindeki operatif morbidite ve mortalite oranlarına göre daha yüksektir. Orta ve ciddi İMY'li hastalarda cerrahi yaklaşım; koroner revaskülarizasyondan, mitral

Bu çalışma "İskemik Mitral Yetersizliğinde Cerrahi Yaklaşımların Karşılaştırılması" isimli uzmanlık tezinden özetlenmiştir.

*Van Yüksek İhtisas Hastanesi, Edremit-Van.

**Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.

Yazışma Adresi: Op. Dr. Hakan AKBAYRAK.

Van Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
Edremit-Van.

Tablo I: Preoperatif risk faktörlerinin gruplara göre dağılımı.

Preoperatif Risk Faktörleri	Toplam (n=123)	Grup I (n=80)	Grup II (n=43)	p değeri
Yaş	59.16±9.30	59.98±9.04	57.62±9.71	0.185
Cinsiyet				0.282
Erkek	94 (%76.4)	63 (% 78.7)	31 (%72)	
Kadın	29 (%23.6)	17 (%21.3)	12 (%28)	
Hipertansiyon	49 (%39.8)	26 (%32.5)	23 (%53.5)	0.019*
Diabetes Mellitus	43 (%34.9)	29 (%36.2)	14 (%32.5)	0.419
Geçirilmiş mi	89 (%72.3)	59 (%73.7)	30 (%69.7)	0.394
Hiperkolesterolemi	52 (%42.3)	34 (%42,5)	18 (%41.8)	0.550
Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı	90 (%73.2)	62 (%77.5)	28 (%65.1)	0.104
Sigara	82 (%66.7)	55 (%68.7)	27 (%62.8)	0.318

*p<0.05 anlamlı **p<0.001 ileri derecede anlamlı

Tablo II: Perioperatif faktörlerin dağılımı.

Peroperatif Faktörleri	Toplam (n=123)	Grup I (n=80)	Grup II (n=43)	p değeri
Kros Klemp Zamanı	80.82±25.48	71.79±22.91	92.58±24.02	<0.001**
LMC Lezyonu	14 (%11.4)	9 (%11.2)	5 (%11.6)	0.583
LAD Lezyonu	112 (%91)	77 (%96.2)	35 (%81.4)	0.009*
CX Lezyonu	92 (%74.8)	62 (%77.5)	30 (%69.7)	0.065
RCA Lezyonu	100 (%81.3)	68 (%85)	32 (%74.4)	0.117
İnkomplet Revaskülarizasyon	17 (%13.8)	9 (%11.2)	8 (%18.6)	0.195
Ciddi Mitral Yetersizliği	53 (%43.1)	11 (%13.7)	42 (%97.6)	<0.001
Kardiyopulmoner Bypass (CPB)	100 (%81.3)	57 (%71.2)	43 (%100)	<0.001
Ek Prosedür Uygulanması	20 (%16.2)	15 (%18.7)	5 (%11.6)	0.225
Endarterektomi	7 (%5.7)	5 (%6.2)	2 (%4.6)	0.532
Konjestif Kalp Yetmezliği	18 (%14.6)	8 (%10)	10 (%23.2)	0.048*

*p<0.05 anlamlı **p<0.001 ileri derecede anlamlı. LMC : Sol ana koroner arter LAD: Sol ön inen koroner arter Cx: Sirkumfleks arter RCA: Sağ koroner arter

kapak replasmanı veya valvüloplasti ile kombine revaskülarizasyona kadar değişik şekillerde olabilir. Mitral kapak tamiri yapılan vakalarda, kapak replasmanı yapılan vakalara göre operatif mortalite daha düşük bulunmuştur. Buna ek olarak ventrikül fonksiyonlarının kapak tamiri yapılan vakalarda daha iyi korunduğu, kapağa ait komplikasyonların daha az görüldüğü ve uzun dönem hayatta kalma oranının da daha fazla olduğu ortaya konmuştur (8, 9).

Koroner kalp hastalığından kaynaklanan miyokardiyal iskemi mitral kapağı değişik şekillerde etkiler. Mitral kapağın düzgün çalışması, mitral kapak komponentlerinin bir bütün olarak sağlam olması ile mümkündür. Sol ventrikül (LV), sol atriyum (LA), mitral kapak anulusu, papiller kaslar ve kordaları ve anterior ve posterior yapraklar mitral kapağı oluşturan komponentlerdir.

İKH'dan özellikle etkilenen iki komponent papiller adale ve onun tutunduğu sol ventrikül duvarıdır. İskemi sırasında kontraktilite etkilenir. Ventriküler myokardın %25'inden fazlasının akinetik olmasının, atım hacminin azalması ya da ventrikül dilatasyonu ile sonuçlanacağı ileri sürülmüştür (14). Dilate olan ventrikül ile birlikte mitral anulus da genişler. Genişlemiş mitral anulus, mitral lifletlerin kapanmasında temas eksikliği meydana getirir. Bu da mitral yetersizliği (MY)'nin önemli sebeplerindedir.

AMİ seyriinde oluşan mitral yetersizliği çoğunlukla hafiftir ve genellikle süratle kaybolur (4, 5). Ağır MY ise papiller adalenin kopmasına veya şiddetli iskemi neticesi disfonksiyonuna bağlıdır.

AMİ olgularının %1 kadarında papiller adale rüptürü (PAR) gözlenir. Bu hastalarda posteromedial papiller adale, anterolateral papiller adaleye göre 6-12 kat daha sıklıkla tutulum gösterir. Posteromedial papiller adalenin arteriyel beslenmesini sadece sol sisteme ait sirkumfleks arter sağlarken; anterolateral papiller adalenin arteriyel beslenmesini ise hem sirkumfleks hem de sol ön inen arter sağlamaktadır. Dolayısıyla anterolateral papiller adalenin rüptürü daha güç olmaktadır (8, 9). Pek çok AMİ olgusunda papiller adalelerde nekroz oluştuğu tesbit edilmesine rağmen rüptür daha seyrek olarak görülmektedir (13).

Bu çalışmada, 1985-2003 yılları arasında İKH ve İMY nedeniyle hastanemizde opere edilen ve kombine CABG ve mitral kapak müdahalesi yapılan hastalar retrospektif olarak incelenmiştir. Hastalar, yapılan cerrahi prosedürlere göre, CABG ve mitral kapak replasmanı veya mitral kapak rekonstrüksiyonu ile sadece CABG yapılan olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

Bu gruplar, preoperatif hasta bilgileri, operasyon bulguları ve postoperatif sonuçları açısından karşılaştırılmış ve sonuçları istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamıza dahil edilen olguların tamamı kardiyoloji-kalp damar cerrahisi konseyi kararına göre operasyon kararı alınan hastalara uygulanan cerrahi girişimler arasından seçilmiştir. Gruplardaki hastalar, anjiyografik olarak damarlarında %50'den fazla darlığı olan Mİ geçirmiş veya geçirmemiş KAH olan ve beraberinde hafif, orta veya ileri mitral yetersizliği bulunan hastalardır.

Olgular mitral yetersizliği açısından değerlendirilirken; sol ventrülögrafi ve preoperatif ekokardiyografi bulguları ile mitral yetersizliğinin derecesi değerlendirilmiştir. Sol ventrikül disfonksiyonu (LVD) açısından değerlendirme yapılırken, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (EF) %35 ve altında olanlar ileri LVD, EF'si %35-50 arasında olanlar hafif LVD, EF'si %50 ve üzerinde olanlar ise normal sol ventrikül fonksiyonlu hastalar olarak değerlendirilmiştir.

Tüm hastalara mediyan sternotomi uygulanmış olup, kardiyopulmoner bypass kullanılarak operasyon uygulanan hastalara rutin olarak asendan aortadan arteriyel ve bikaval venöz kanülasyon uygulanmıştır. Kardiyopulmoner bypass uygulanan hastalara, aort kökünden verilen K⁺lu izotermik kan kardiyoplejisi ile diastolik arrest uygulanmış, operasyon süresince koroner sinüs yolu ile devamlı olarak retrograd izotermik kan kardiyoplejisi verilmiştir. Operasyonlarda tercih edilen hipotermi dereceleri ise 28-32°C arasında olmuştur. Hastalara operasyon başlamadan önce Swan-Ganz kateteri yerleştirilmiştir. Postoperatif dönemde tüm hastalara invazif tansiyon monitörizasyonu sağlanmıştır. İnotrop ve intraaortik balon pompası (İABP) desteği gerekli olan hastalara bu destekler sağlanmıştır. İABP desteği sağlanan hastaların periferik nabızları dijital muayene ve gerekirse doppler ekokardiyografi ile kontrol edilmiştir.

Olgular operasyonu takip eden dönemde yoğun bakım ve servis takiplerinden sonra taburcu edilmiş, poliklinik kontrolleri ile takip edilmiştir. Eksitus olan olgular eksitus zamanına kadar takip edilmişlerdir. Poliklinik kontrolleri hastaların taburcu olduktan sonraki dönemde ilk 10 gün, 2. ayda ve sonraki kontroller 6 ay aralıklarla yapılmıştır. Hastalarımız 1 ile 14 yıl arasında takip edilmişlerdir. Ortalama takip süresi ise 5.11±2,46 yıldır. Rutin olarak poliklinik kontrollerinde anamnez ve fizik muayeneyi takiben hastalar teleradyografi, EKG, rutin laboratuvar tahlilleri ve ekokardiyografi (EKO) ile değerlendirilmişlerdir. Şikayeti olan hastalar, rutin poliklinik kontrol zamanı dışında da değerlendirilmişlerdir.

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken; istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 10.0 programı

Tablo III: Preoperatif Ekokardiyografik değerlerin dağılımı.

Preoperatif Eko Değerleri	Ortalama Değerler	Grup I (n=80)	Grup II (n=43)	p değeri
LVDSÇ ¹	55.36±5.94	54.78±5.08	56.44±7.23	0.139
LVSSÇ ²	40.11±5.96	40.15±5.44	40.02±6.89	0.911
Pulmoner Arter Basıncı (PAB)	52.11±7.91	41.76±8.09	43.63±7.49	0.213
Sol Atriyal Çap (LA)	41.44±6.66	40.75±6.70	42.72±6.47	0.118
Mitral Yetersizliği (MY)	2.06±0.92	1.62±0.72	2.86±0.68	< 0.001**
Ejeksiyon Fraksiyonu (EF)	51.80±11.16	49.88±10.41	55.40±11.74	0.008*

*p<0.05 anlamlı *p<0.001 ileri derecede anlamlı ¹ sol ventrikül diyastol sonu çapı. ² sol ventrikül sistol sonu çapı.

Tablo IV: Postoperatif Ekokardiyografik değerlerin dağılımı.

Postoperatif Eko Değerleri	Ortalama Değerler	Grup I (n=80)	Grup II (n=43)	p değeri
LVDSÇ	55.49±11.16	55,36±5.37	55,73±7.59	0.756
LVSSÇ	39.62±6.63	40.01±5.91	38.88±7.81	0.379
Mitral Yetersizliği (MY)	1.36±0.44	1.22±0.42	1.56±0.48	0.186
Pulmoner Arter Basıncı (PAB)	38.92±5.64	38.8±5.83	39.15±5.35	0.755
Sol Atriyal Çap (LA)	42.43±7.34	41.7±7.25	43.78±7.41	0.144
Ejeksiyon Fraksiyonu (EF)	52.93±11.04	51.07±10.74	56.39±10.89	0.012*

*p<0.05 anlamlı *p<0.001 ileri derecede anlamlı

kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (ortalama, standart sapma) yanı sıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında ise *Chi-Square* testi ve *Fisher Exact Chi-Square* testi kullanıldı. Çok değişkenli analiz tekniklerinden ise lojistik regresyon analizi kullanıldı. Sonuçlar: %95'lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.

Bulgular

Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1985-2003 yılları arasında İKH ve İMY nedeniyle hastanemizde opere edilen ve CABG ve/veya kombine mitral kapak müdahalesi yapılan hastalar retrospektif olarak incelemeye alındı. Çalışmaya toplam 123 hasta dahil edildi. Olgularımızın yaşları

Grafik 1. Tüm hastaların preoperatif ve postoperatif fonksiyonel kapasitelerinin dağılımı. (New York Heart Association-NYHA- sınıflamasına göre yapılmıştır.) $P=0.038$ (<0.005)

31 ile 78 arasında değişmekte olup yaş ortalamaları 59.16 ± 9.3 'tü. Bu hastaların 94'ü (%76.4) erkek, 29'u (%23.6) kadındı. Hastalara yapılan cerrahi prosedürler incelenerek, CABG ve mitral kapak replasmanı veya mitral kapak rekonstrüksiyonu ile sadece CABG yapılan olmak üzere iki gruba ayrıldı.

Grup I'de mitral kapağa müdahale edilmeyen ve sadece CABG yapılan İskemik Mitral Yetersizliği olan toplam 80 (%65) hasta üzerinde çalışıldı. Grup II'de ise mitral kapak replasmanı veya mitral kapak rekonstrüksiyonu ile birlikte CABG yapılan toplam 43 (%35) hasta üzerinde çalışıldı. Grup I'deki hastaların yaşları, 39 ile 78 arasında olup, yaş ortalamaları 59.98 ± 9.04 'dü. Grup II'deki hastaların yaşları ise 31 ile 74 arasında olup, yaş ortalamaları 57.62 ± 9.71 'di. Grup I'deki hastaların 63'ü (%78.7) erkek, 17'si (%21.3) ise kadındı. Grup II'deki hastaların 31'i (%72) erkek, 12'si (%28) ise kadındı.

Preoperatif risk faktörleri açısından değerlendirildiğinde, hipertansiyon Grup II'de Grup I'deki hastalara göre daha fazla oranda gözleniyordu. Diğer faktörler açısından her iki grup da benzer özellikler gösteriyordu (Tablo 1).

Her iki grup perioperatif faktörler açısından değerlendirildiğinde; Grup II'de, aortik kros klemp zamanının Grup I'e göre ileri derecede anlamlı olduğu ($p < 0,001$) görüldü. Grup II'de CABG ile birlikte mitral rekonstrüksiyon veya mitral kapak replasmanının birlikte olmasının doğal olarak süreyi uzattığı söylenebilir.

Her iki grupta da LAD lezyonu varlığının, anlamlı derecede yüksek olduğu ($p < 0,05$) görüldü. Burada izole LAD lezyonu dışında, LAD lezyonunun diğer damarlardaki lezyonlarla beraber bulunmasının anlamlı olduğu görüldü ($p < 0,05$) (Tablo 2).

Ciddi mitral yetersizliği ve kardiyopulmoner bypass uygulaması açısından iki grup arasında ileri

derecede anlamlı farklılık tespit edildi ($p < 0,00$) (Tablo 2).

Postoperatif faktörler açısından akciğerle ilgili gelişen komplikasyonlar her iki grupta da en sık görülen komplikasyondur.

Hastaların ekokardiyografik olarak değerlendirilmesi preoperatif dönemdeki ve postoperatif dönemdeki EKO bulguları ile yapıldı. Preoperatif dönemle ilgili olarak, ameliyattan hemen önceki son EKO bulguları değerlendirilmeye alındı. Postoperatif dönemle ilgili olarak ise ameliyattan sonraki en yakın tarihli EKO bulguları değerlendirilmeye alındı.

Olguların preoperatif EKO değerlendirmelerinde, gruplar arasında mitral yetersizliğinin derecesi ve ejeksiyon fraksiyonları açısından anlamlı farklılık bulundu. Grup II'de, ejeksiyon fraksiyonu Grup I'e göre daha yüksek olarak bulundu ($p < 0,05$) (Tablo 3).

Mitral yetersizliğinin derecesi, Grup I'de Grup II'ye göre anlamlı farklılık göstermekteydi. Bu sonucu ise Grup I'deki hastaların, Grup II'deki hastalara göre daha elektif koşullarda operasyona alınmalarının bir sonucu olduğu düşünöldü. Bu cümleden olarak; AMİ sonrası MY'ni iyi tolere eden ve elektif olarak operasyona alındığı döneme kadar, bu hastaların ventrikül fonksiyonlarının, mitral yetersizliğini kompanse etmek amacıyla "remodelling"e uğradığı düşünöldü.

Postoperatif EKO bulgularına bakıldığında, gruplar arasında ejeksiyon fraksiyonu açısından anlamlı farklılık görölmekteydi. Postoperatif dönemde her iki grupta da mitral yetersizliğinin preoperatif döneme göre anlamlı olarak düzeldiği görölmekteydi ($p < 0,05$) (Tablo 4). Burada Grup II'deki hastaların Grup I'e göre, konjektif kalp yetmezliği, pulmoner ödem, düşük kalp debisi gibi hemodinaminin bozulduğu durumlarda operasyona alınmasının etkisi olduğu düşünöldü. Çünkü, bütün bu sonuçlar mitral

yetersizliğinin tolere edilememesi neticesinde gelişmektedir. Bu nedenledir ki; sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun, henüz sol ventrikül fonksiyonlarının korunduğu, Grup II'deki hastalarda daha iyi olduğu görüldü.

Tüm hastaların preoperatif ve postoperatif fonksiyonel kapasiteleri karşılaştırıldığında postoperatif dönemde fonksiyonel kapasitelerinin belirgin olarak azaldığı görüldü. Bu ise, bu tür hastalarda cerrahi açıdan preoperatif değerlendirilmenin iyi yapıldığı ve cerrahi prosedür olarak doğru tercihin yapıldığı durumlarda, hastaların operasyondan ne kadar faydalandıklarını göstermektedir.

Fonksiyonel kapasiteleri açısından değerlendirildiğinde, her iki grupta bulunan hastaların fonksiyonel kapasitelerinde belirgin düzelmeler oldu (Grafik 1). Her iki grupta da iskemik ortadan kaldırılması, Grup II'de yanı sıra mitral yetersizliğinin düzeltilmesi hastaların fonksiyonel kapasitelerinde belirgin artmaya sebep oldu ($p<0,05$).

Tablo V: Pulmoner arter basıncı (PAB) açısından değerlendirilmesi.

Pab	Preoperatif	Postoperatif	p Değeri
GrupI	41.39+8.08	38.80+5.83	<0,001*
GrupII	43.44+7.61	39.15+5,35	<0.001
Toplam	42.11+7.94	38.92+5.64	<0.001

* $p<0.05$ anlamlı * $p<0.001$ ileri derecede anlamlı

Pulmoner arter basınçları, her iki grupta da postoperatif dönemde anlamlı olarak azalmıştır (Tablo 5). Grup I'deki hastalarda iskemik düzeltilmesi sonrası, Grup II'deki hastalarda ise iskemik düzeltilmesinin yanı sıra ileri mitral yetersizliğinin ortadan kalkması ile pulmoner arter basınçlarının anlamlı olarak azaldığı düşünüldü ($p<0,05$).

Ejeksiyon fraksiyonu açısından değerlendirildiğinde, Grup I'de istatistiksel olarak anlamlı yükselme olduğu, Grup II'de ise ejeksiyon fraksiyonunun korunduğu görüldü (Tablo 6). Grup I'deki hastalarda, iskemik ortadan kaldırılması sonucu hiberne olmuş myokardın fonksiyonlarının düzeldiği düşünüldü. Grup II'deki hastalar ise operasyona ventrikül fonksiyonları bozulmadan alındıkları için postoperatif dönemde ventrikül fonksiyonlarının değişmediği görüldü.

Bütün hastaları erken mortalite açısından değerlendirdiğimizde, anlamlı bulunan kriterler şunlardır: Diabetes mellitus, preoperatif miyokard infarktüsü, renal komplikasyonlar, solunumla ilgili komplikasyonlar, nörolojik komplikasyonlar, düşük

kardiyak debi, İABP uygulanması ve inotrop destek uygulanması.

Tartışma

İKH'ye bağlı gelişen mitral yetersizliği, iskemik kalp hastalığı ile birlikte bulunabilen diğer mitral yetersizlik durumlarından farklı bir antitedir. İMY, İKH'ye bağlı olarak ortaya çıkan bir komplikasyondur. Hastaların tamamına yakınında akut gelişen veya eski bir myokard infarktüsü vardır (5,10). İMY, halen tedavisinin planlanması açısından kalp cerrahisinde en önemli sorun olarak durmaktadır. Hastaların önemli bir kısmı medikal tedaviye yanıt verirken, ciddi İMY'si olan hastaların cerrahi tedaviden daha çok faydalandıkları görülmüştür. Bununla beraber İMY'deki operatif morbidite ve mortalite oranları, diğer mitral yetersizliklerindeki operatif morbidite ve mortalite oranlarına göre daha yüksektir. Orta ve ciddi İMY hastalarında cerrahi yaklaşım; koroner revaskülarizasyondan, mitral kapak replasmanı veya valvüloplasti ile kombine revaskülarizasyona kadar değişik şekillerde olabilir. Bazı serilerde, mitral kapak tamiri yapılan vakalarda, kapak replasmanı yapılan vakalara göre operatif mortalite daha düşük bulundu. Buna ek olarak, ventrikül fonksiyonlarının kapak tamiri yapılan vakalarda daha iyi korunduğu, kapağa ait komplikasyonların daha az görüldüğü ve uzun dönem hayatta kalma oranının da daha fazla olduğu ortaya konuldu (8, 9).

Tablo VI: Ejeksiyon fraksiyonu (EF) açısından değerlendirilmesi.

Ef	Preoperatif	Postoperatif	p Değeri
Grup I	50.07+10.41	51.07+10.74	0.011*
GrupII	56.27+11.29	56.39+10.89	0.860
Toplam	52.24+11.09	52.93+11.04	0.048*

* $p<0.05$ anlamlı * $p<0.001$ ileri derecede anlamlı

Bizim olgularımızda; postoperatif EKO bulgularına bakıldığında, gruplar arasında ejeksiyon fraksiyonu açısından anlamlı farklılık görülmektedir. Grup II'de yer alan hastaların Grup I'e göre, konjestif kalp yetmezliği, pulmoner ödem, düşük kalp debisi gibi hemodinaminin bozulduğu acil durumlarda operasyona alınmasının etkisi olduğunu düşünüyoruz.

Papiller adale rüptürü olsun veya olmasın AMİ sonrası ortaya çıkmış ileri Akut Mitral Yetersizliğinde klinik tablo çok yüz güldürücü değildir. İleri mitral yetersizliği gelişmiş AMİ'li olguların yaklaşık %50'sinde papiller adale rüptürü

yoktur. Ancak papiller adale ve onunla bitişik LV duvarında nekroz vardır. Özellikle total papiller adale rüptüründen sonra eğer cerrahi tedavi uygulanmamış ise 24 saatlik yaşam beklentisi %25'dir. Parsiyel rüptürde, cerrahi tedavi yapılmayan hastaların %70'i 24 saat yaşarken, %50'si bir ay yaşarlar ve kronikleşirler. Bu nedenle papiller adale rüptüründe tedavinin cerrahi olacağı yadsınamaz bir gerçektir (12).

Perkütan transluminal koroner anjioplasti (PTCA) yapılanların büyük kısmında 3+/4+ kronik mitral yetersizliği gelişmiştir. Başarısız PTCA, stent veya trombolitik tedavi sonrası cerrahi uygulanabilir. Akut Mİ sonrası hafif mitral yetersizliğinde tedavi AMİ tedavisi gibidir. Mİ sonrası 1+/2+ mitral yetersizliğinde anjina devam ediyorsa koroner anjiyografi ve sonrasında acil revaskülarizasyon şarttır. Kapağın durumu ise operasyon esnasında cerrah tarafından tekrar değerlendirilir ve gerekirse cerrahi prosedür uygulanır. Olgularımızda, hafif-orta mitral yetersizliği olup anjinal şikayetleri devam eden hastalarda acil veya yarı elektif operasyon uygulandı.

Medikal tedavi, hastayı stabilize etmek amacıyla yapılır. Genel durumu kötü, düşük kalp debisi gelişmiş, akciğer ödemi gelişmiş veya gelişebilecek olgularda İABP takılarak, hem afterload düşürülebilir, hem de koroner perfüzyon basıncı artırılabilir. Koroner perfüzyonu ve dolayısıyla iskemiye düzelterek hastaların stabilizasyonunu sağlayan İABP uygulamasının bizim olgularımızda da, erken mortaliteyi etkilediğini tespit ettik. Hastanın stabilizasyonu sonrasında anjiyografi, sol ventrikülografi yapılması şarttır. Bu hastaların değerlendirilmesinde, özellikle transösefajiyal EKO çok değerlidir. Hastanın etkin medikal tedavi ve diğer yöntemlerle stabilizasyonu sağlanarak, AMİ sonrasında cerrahi için 4-6 hafta beklemek gereklidir.

Eğer hastanın stabilizasyonu sağlanamıyor, kliniği giderek kötüleşiyor, hasta akciğer ödemine girmiş ise; yüksek mortaliteye rağmen uygun cerrahi prosedürler uygulanmalıdır. Bu prosedürler; CABG, beraberinde kordal tamir, kapak tamiri veya kapak replasmanını içerir. Cerrahiye alınan hastalarda başanlı mitral onarım sonrasında zamanla sol ventrikülden "remodelling" sonucu tekrar yetersizlik oluşabileceğinden bu hastalarda subvalvüler aparat korunarak mitral kapak replasmanı önerilir (15, 16). Orta ve ileri mitral yetersizliği olan hastalarda koroner bypass ile beraber mitral girişimi uzun dönem prognozunu düzeltmektedir. Mitral kapak onarımı tercih edilen yöntem olup eğer mitral kapak replasmanı gerekiyorsa LV fonksiyon ve geometrisini korumak amacıyla subvalvüler yapılar mümkün olduğunca muhafaza edilmelidir (17).

Olgularımızda preoperatif dönemdeki mitral yetersizliğinin derecesi, Grup I'de Grup II'ye göre

anlamli farklılık göstermektedir. Grup I'deki hastaların, diğer gruptaki hastalara göre daha elektif koşullarda operasyona alınmalarının bir sonucu olduğunu düşünüyoruz. Buna bağlı olarak; AMİ sonrası mitral yetersizliğini iyi tolere eden bu hastaların, elektif olarak operasyona alındığı döneme kadar ventrikül fonksiyonlarının mitral yetersizliğini kompanse etmek amacıyla "remodelling"e uğradığını düşünüyoruz. Postoperatif dönemde ise hastaların her iki grubunda da mitral yetersizliğinin belirgin olarak düzeldiği görüldü.

İskemik kalp hastalığına ikincil kronik gelişen İMY'de yetersizliğin şiddetli olduğu küçük bir grup dışında hiçbir zaman klinik tablonun ana belirleyicisi mitral yetersizliği değildir. İskemik hastalığın uygun tedavisiyle (CABG, PTCA, Stent vb.) mitral yetersizliği kaybolur veya önemsenmeyecek kadar azalır. Normalde de hafif mitral yetersizliği, sol ventrikül tarafından oldukça iyi tolere edilir. Genellikle anjinası olan, iyi hedef arterlere sahip ve sintigrafi ile posterolateral geri dönüşümlü iskemisi bulunan hastalarda karşılaşılan hafif-orta değişken mitral yetersizliği bulunması halinde mitral kapağa girişim yapılmaksızın sadece koroner revaskülarizasyon tercih edilebilir.

Hastalarımızdan kapak müdahalesi yapılmayan hastalarda iskeminin düzeltilmesi ile mitral yetersizliği belirgin olarak düzelmiştir. Hastalarımızın postoperatif fonksiyonel kapasitelerine bakıldığında, her iki grupta da anlamlı artış tespit edildi. İleri mitral yetersizliği varlığı ve beraberinde sol ventrikül fonksiyon bozukluğu operatif mortaliteyi artırır (18). Mitral yetersizliği hafif ise mitral kapağa müdahale kararı oldukça zordur. İntraoperatif değerlendirmeler ve hastanın revaskülarizasyondan göreceği faydaların hesaplanması alınacak kararda etkili olur.

İleri iskemik mitral yetersizliğinde hastaya CABG ve kapak replasmanı veya tamiri uygulanır. Burada cerrahın bilgisi, tecrübesi, ve insiyatifi öne çıkmaktadır. Hastanın değerlendirilmesi preoperatif olduğu kadar perioperatif olarak da yapılmalıdır. Ameliyathane ortamında transösefajiyal EKO kullanılması kapağın intraoperatif değerlendirilmesi açısından oldukça faydalı olur.

Sol ventrikülün durumunun değerlendirilmesi optimal operasyon zamanı ve prognoz için önemlidir. İskemiye sekonder mitral yetersizliğinde mitral kapağa müdahale endikasyonları relatiftir. Çok dikkatli yapılmış, ayrıntılı değerlendirme sonucunda hasta için en iyi olabilecek karar alınmalıdır. Birlikte uygulanan CABG ve mitral kapak prosedürlerinin cerrahi mortalite ve morbiditeyi artıracığı bilinmelidir. Eğer endikasyon varsa hastayı optimum şartlarda operasyona almak hem hastanın postoperatif dönemi sorunsuz geçirmesi, hem de cerrahinin başarısı için gereklidir.

Olgularımızdan mitral kapağa müdahale edilen grupta, mitral rekonstrüksiyonu ve mitral kapak replasmanı yapılan hastalar yer almaktadır. Bu grupta yer alan 43 hastadan 29'una (%67.4) mitral kapak replasmanı ve CABG, 14'üne (%32.6) ise mitral rekonstrüksiyonu ve CABG operasyonu uygulandı. Mitral rekonstrüksiyonu yapılan hastalardan 9'una Kay anuloplasti, 3'üne Wooler anuloplasti, 1'ine kordoplasti ve 1'ine de Carpentier Ring kullanılarak anuloplasti uygulanmıştır. Mitral kapak replasmanı yapılan hastaların 19'una St. Jude, 3'üne Medtronic, 3'üne Sorin, 2'sine Biocor biyoprotez, 1'er hastaya ise Omnicarbon ve Ultracor kapak replasmanı yapıldı. Kapak rekonstrüksiyonu veya kapak replasmanı ile birlikte CABG yapılan hastalarımızın da mitral kapak fonksiyonlarında belirgin düzelme oldu. CABG uygulanacak hastada MY'nin değerlendirilmesi cerrahın insiyatifindedir. Cerrah, ameliyat esnasında sol ventrikülün ve kapağın durumunu kalp çalışırken ve durdurulduktan sonra değerlendirecek kararını vermelidir.

EF, özellikle iske mi ve mitral yetersizliğinin birlikte olduğu durumlarda veya sadece mitral yetersizliğinde değerlendirme için zayıf bir kriterdir. Konjestif yetmezliğe girmiş hastalarda bile normal olabilir. EF %40'ın altına düştüğünde sol ventrikül fonksiyonu şiddetle bozulmuştur. Mitral yetersizliği düzeltildikten sonra bu hastalarda afterload artacağı için EF'nin daha da düşeceği hatırlanmalıdır. Olgularımızın preoperatif EF değerlerine bakıldığında Grup I'de yer alan hastalarda, mitral yetersizliği kompanse edilmesine rağmen geçen zaman içerisinde ventrikül fonksiyonları giderek bozulduğu için EF diğer gruptaki hastalara göre daha düşük çıkmıştır.

Son zamanlarda iskemik mitral yetersizliğinde sol ventrikül fonksiyonunun değerlendirilmesinde en değerli gösterge sistol sonu volüm (ESV)'dir. Bu iskemik hastalık içinde iyi bir gösterge olabilir. Böylece sol ventrikül kontraktilesi değerlendirilebilir. ESV'nin değeri, operasyon sonrası sol ventrikül fonksiyonel durumunun tahmin edilebilmesini sağlar. Sol ventrikül boyutları da bu değerlendirmenin yapılabilmesi için oldukça kullanışlıdır. ESV 30 ml/m²'den küçük, LVSSÇ 40 mm'den küçük ise postoperatif sol ventrikül fonksiyonları iyidir. ESV 90 ml/m²'den, LVSSÇ'nın 50 mm'den büyük olduğu vakalarda sol ventrikülde geri dönüşümsüz değişiklikler vardır. Bu hastalarda operatif mortalite yüksektir (19). Postoperatif sol ventrikül fonksiyonları toparlanamaz, yaşam beklentisi ve kalitesi iyi değildir. Fonksiyonel durumu NYHA Class 3-4 olan hastalarda medikal kontrendikasyon yoksa cerrahi uygulanabilir. Hastalarımız içerisinde preoperatif dönemde fonksiyonel kapasitesi Class 4 olan 10 (%8) hasta bulunmaktadır. Hastalarımızın preoperatif ve

postoperatif fonksiyonel kapasiteleri değerlendirildiğinde her iki grupta da anlamlı bir düzelme söz konusudur.

Sonuç olarak, orta ve ileri iskemik mitral yetersizliği olan hastalarda koroner bypass ile beraber mitral girişimi uzun dönem prognozunu düzeltmektedir. Mitral kapak onarımı tercih edilen yöntem olup, mitral kapak replasmanı gereken vakalarda subvalvüler aparat korunmalıdır. CABG ve mitral kapak prosedürlerinin cerrahi mortalite ve morbiditeyi artıracığı bilinmelidir. Endikasyon olan hastaları, optimum şartlarda operasyona almak hem hastanın postoperatif dönemi sorunsuz geçirmesi, hem de cerrahinin başarısı için gereklidir. Papiller kas ve korda rüptürü olan hastaların acil olarak, diğer iskemik mitral yetersizliği olan hastaların ise medikal tedavi ile optimal şartlar oluştuktan sonra ameliyata alınmasını önermekteyiz. Orta-ileri iskemik mitral yetersizliğinde, CABG yanı sıra mitral kapağa müdahale edilmesi, hem postoperatif ejeksiyon fraksiyonunu artırmakta hem de postoperatif fonksiyonel kapasiteyi düzeltmektedir. Mitral kapağa yapılan müdahalenin, replasmandan ziyade iyi yapılmış rekonstrüksiyon olması ve intraoperatif transözefajiyal EKO ile bunun teyit edilmesinin en doğru yaklaşım olacağı kanaatindeyiz.

Surgical Approach In Ischemic Mitral Failure: Koşuyolu Experience

Abstract:

Aim: *In this study, between 1985-2003 years, ischemic mitral failure due to ischemic heart disease patients operated as CABG and or combined with mitral valve intervention in Koşuyolu Heart Education and Investigation Hospital.*

Method: *Between 1985-2003 years, ischemic heart disease and owing to ischemic mitral failure diagnosed 123 patients operated as CABG and or combined with mitral valve interventions investigated retrospectively in Koşuyolu Heart Education and Investigation Hospital*

Results: *In group I, only CABG performed without valve intervention are 80 (65%) patients, in group II, mitral valve reconstructed or mitral valve replaced with CABG are 43 (35%) patients investigated. 94 (76.4%) of them were male, 29 (23.6%) were female. Average age was 59.1 years. In all groups the patients had angiographically more than 50% obstruction in their vessels had MI secondary to ischemic heart disease concomitantly had moderate to severe mitral failure. In mitral valve intervened group 29 (67.4%) patients were mitral valve replaced and CABG performed, 14 (32.6%) patients were mitral valve reconstructed and CABG performed.*

Conclusion: *All of the patients' preoperative and postoperative functional capacities were compared and functional capacities of the postoperative periods were got better markedly.*

Key words: *ischemic mitral failure, mitral valve reconstruction, mitral valve replacement.*

Kaynaklar

1. American Heart Association: Heart Facts, Dallas American Heart Association National C.P 1, 1990.
2. American Heart Association: Heart ant stroke facts 1995. Statistical supplement. Chicago. American Heart Association, 1996.
3. Lavie CJ, Gersh BJ: Mechanical and electrical complications of acute myocardial infarction. Mayo Clin Proc, 65: 709-730, 1990.
4. Lehman KG, Francis CK, Dodge HT: Mitral regurgitation in early myocardial infarction. Incidence, clinical detection, and prognostic implications. TIMI Study Group. Ann Intern Med. 117 (1): 10-17, 1992.
5. Tchong JE, Jackman JD Jr, Nelson CL, Gardner LH, Smith LR, Rankin JS, Califf RM, Stack RS: Outcome of patients sustaining acute ischemic regurgitation during myocardial infarction. Ann Intern Med: 117;18-24, 1992.
6. Dion R: Ischemic mitral regurgitation. When and how should it be corrected? J. Heart Valve Dis: 536-543, 1993.
7. Galloway AC, Grossi EA, Spencer FC, Colvin SB: Operative therapy for mitral insufficiency from coronary artery disease. Semin. Thorac Cardiovasc Surg, 7: 227-232, 1995.
8. Hendren WG, Nemeck JJ, Lytle BW, Loop FD, Taylor PC, Stewart RW, Cosgrove DM: Mitral valve repair for ischemic mitral insufficiency. Ann Thorac Surg, 52: 1246-1252, 1991.
9. Cosgrove DM, Stewart WJ: Mitral valvuloplasty. Curr Probl Cardiol. 14: 353-416, 1989.
10. Selzer A, Katayama E: Mitral regurgitation; Clinical patterns, pathophysiology and natural history, Medicine. 51: 337-366, 1972.
11. Wei JY, Hutchins GM, Bulkley BH: Papillary muscle rupture in fatal acute myocardial infarction: A potentially treatable form of cardiogenic shock. Ann Intern Med 90.149-152, 1979.
12. Vlodaver Z, Edwards JE: Rupture of ventricular septum or papillary muscle complicating myocardial infarction. Circulation 55; 815-822, 1977.
13. Coma-Canella I, Gamallo C et al: Anatomic findings in acute papillary necrosis. Am Heart J, 1 18: 1188-1192, 1989.
14. Sodeman; WA, Sodeman TM: Sodeman's Pathologic Physiology, pp: 9-34.
15. Pinson CW, Cobanoglu A, Metzdorff MT, Grunkemeier GL, Kay PH, Starr A: Late surgical results for ischemic mitral regurgitation. J Thorac Cardiovasc Surg, 88: 663-672, 1984.
16. Wisenbaugh T, Skudicky D, Sarelli P: Prediction of outcome after valve replacement for rheumatic mitral regurgitation in the era of chordal preservation. Circ, 89: 191-197, 1994.
17. Kay GL, Kay JH, Zubieta P, Yokohama T, Mendez M: Mitral valve repair for mitral regurgitation secondary to coronary artery disease. Circ 7 (suppl 1);188-198, 1986.
18. Komeda M, Glasson J, Miller DC, Tatoulis J: Ischemic mitral valve disease. Ischemic heart disease surgical management. Buxton B, Frazier OH., Westaby S, eds. London. Mosby. pp: 303-313, 1999.
19. Yun KL, Rayhill SC, Niczyporuk MA, Fann JI, Zipkin RE, Derby GC, Handen CE, Daughters GT, Ingels NB Jr, Bolger AF, et al.: replacement in delated canine hearts with chronic mitral regurgitation. Importance of subvalvular apparatus. Circulation. 84 (5 Suppl): III 112-124, 1991.

Çocukluk Yaş Grubu İshallerinde Escherichia Coli O157:H7'nin Araştırılması

Fahriye Ekşi, Tekin Karslıgil, Ayşen Bayram

Özet:

Amaç: İshalle seyreden hastalıklar, gelişmekte olan ülkelerde halen bebek ve küçük çocuklarda önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Bu çalışmada, Gaziantep Perilikaya Sağlık Ocağı'na Haziran–Temmuz 2000 tarihlerinde akut ishal yakınması ile başvuran beş yaşın altındaki çocuk dışkılarında *Escherichia coli* O157:H7 araştırılmıştır.

Metod ve Bulgular: Akut ishal yakınması olan 91 çocuk hasta grubu, aynı yaş grubundan herhangi bir yakınması olmayan 60 çocuk ise kontrol grubu olarak mikrobiyolojik incelemeye alınmıştır. Dışkı kültürlerinde üreyen *E. coli* suşlarının Sorbitol Mac Conkey Agar (SMCA) besiyerine pasajları yapılarak 37°C'de 24-48 saat inkübe edilmiştir. SMCA'da sorbitolü fermente etmeyen kolonilerin Sceptor (Becton Dickinson, Maryland, USA) sistemi ile identifikasyonları yapılmıştır. Elde edilen izolatlarda lateks aglütinasyon yöntemiyle ve Dryspot *E.coli* O157 (Oxoid, Basingstoke, İngiltere) kiti kullanılarak *E. coli* O157:H7 araştırılmıştır. Kontrol grubu çocukların dışkı kültürlerinde üreyen *E. coli* suşları da aynı yöntemlerle incelemeye alınmıştır. İshal olgularında *E. coli* O157:H7'nin yaygınlığını araştırdığımız bu çalışmada hasta ve kontrol grubunda *E. coli* O157:H7 suşu tespit edilmemiştir. Hasta grupta dışkı örneklerinin 27'sinde (%29.7) çeşitli protozoonlar, 25'inde (%27.5) Rotavirus, 24'ünde (%26.4) *Candida* türleri izole edilmiştir. Örneklerin %5.5'inde ise çeşitli bakteriyel patojenler tespit edilmiştir.

Sonuç: Araştırmamız sonucunda çocukluk yaş grubu ishallerinde *Escherichia coli* O157:H7 'ye rastlanmamıştır. Ancak, bu konuda daha kapsamlı araştırmalara gereksinim olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: *Escherichia coli* O157:H7, ishal, çocukluk çağı.

Escherichia coli normal barsak florasında, zorunlu anaerob bakterilerden 100 kat daha az bulunmasına rağmen rutin dışkı kültürlerinde en sık izole edilen bakteri olup, barsak dışı vücut bölgelerinde önemli bir fırsatçı patojendir. 1960'lardan itibaren bazı *E. coli* kökenlerinin barsakta da patojen olduklarına ilişkin bilgiler artmaya başlamıştır (1).

Enterohemorajik *E.coli* (EHEC) suşları kanlı diyare ve hemolitik üremik sendroma yol açarlar. EHEC suşları lizojen bir bakteriyofaj tarafından kodlanan, vero hücrelerine toksik etki gösteren, protein sentezini inhibe eden Shiga-toksin benzeri verotoksin salgırlar. Bilinen tek bir EHEC serotipi vardır: O157:H7 (2-5). 1982 yılında O'Brien ve arkadaşlarının bu verotoksin ile *Shigella dysenteriae* tip 1'in shiga-toksini arasındaki yakın homolojiyi göstermesiyle, bu mikroorganizma literatüre "Shiga benzeri toksin üreten *E.coli* (STEC)" olarak geçmiştir (6). EHEC, abdominal kramplarla birlikte hafif sulu ishalden, ağır seyirli kanlı ishale kadar değişebilen

Çeşitli klinik tablolara neden olabilir. Dışkıda genellikle inflamatuvar hücre yoktur ancak, çok ciddi olgularda antibiyotiğe bağlı kolit ile karıştırılabilir. Hemorajik kolitin en çarpıcı özelliği hemolitik üremik sendrom gibi morbidite ve mortalitesi yüksek bir komplikasyona yol açabilmesidir (1). EHEC, yaşlı bakım evlerinde ve çocuk yuvalarında sıklıkla salgınlara neden olur. EHEC serotip O157:H7 suşu ise Kuzey Amerika ve Avrupa'da sık görülmekte ve salgınlara yapmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde tüm diyare olgularının % 0.8-3'ünden, kanlı diyarelerin % 15-36'sından sorumludur. Ülkemizde şu ana kadar yapılan çalışmalar *E. coli* O157:H7 suşunun çok sık rastlanılan bir etken olmadığını düşündürmektedir (2,7,8). Prospektif olarak planlanan bu araştırmada Gaziantep ilinde görülen 0-5 yaş grubu çocuk ishallerinde *E.coli* O157:H7 varlığının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Gaziantep Perilikaya Sağlık Ocağı'na Haziran–Temmuz 2000 tarihlerinde akut ishal yakınması ile başvuran beş yaşın altındaki çocukların dışkılarında *E. coli* O157:H7 araştırılmıştır. Çalışmamızda, 0-5 yaş arasında son üç gün içerisinde antibiyotik kullanmamış akut ishal yakınması olan 91 çocuk hasta grubu, aynı yaş grubundan herhangi bir yakınması olmayan 60 çocuk kontrol grubu olarak mikrobiyolojik incelemeye alınmıştır. Hastalardan

Bu araştırma IV. Ulusal Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyonlar Sempozyumu'nda (16-20 Mayıs 2005, Mersin) poster olarak sunulmuştur.

Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep.

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr Fahriye Ekşi.

Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
Üniversite Bulvarı, 27310 Gaziantep.

alınan dışkı örnekleri ilk yarım saat içerisinde önce direkt mikroskopik yöntemle protozoon yönünden incelenmiştir. Örnekler Cary-Blair taşıma besiyeri kullanılarak laboratuvara taşınmıştır. Daha sonra örneklerin bakteriyolojik açıdan incelenmesi amacıyla selenit, % 5 koyun kanlı agar, Eozin Metilen Blue (EMB), Salmonella- Shigella (SS) agar besiyerlerine ve mikolojik inceleme için Sabouraud's dextroz-agar (SDA) besiyerine ekilmiştir. Besiyerlerinde üreyen kolonilerin Sceptor (Becton Dickinson, Maryland, USA) sistemi ile identifikasyonları yapılmıştır. Dışkı örneklerinde Rotavirus varlığının araştırılması (Rota Stat-pak, Chembio Diagnostic Systems) antijen tarama yöntemiyle yapılmıştır.

Dışkı kültürlerinde üreyen *E. coli* suşlarının Sorbitol Mac Conkey Agar (SMCA) besiyerine ekimleri yapılarak 37°C'de 24-48 saat inkübe edilmiştir. SMCA'da sorbitolü fermente etmeyen koloniler lateks aglütinasyon yöntemiyle (Dryspot *E.coli* O157, Oxoid, Basingstoke, İngiltere) *E. coli* O157:H7 yönünden incelenmiştir. Kontrol grubu çocukların dışkı kültürlerinde üreyen *E. coli* suşları da aynı yöntemlerle incelemeye alınmıştır.

Bulgular

Çalışmaya 0-5 yaş arasındaki çocuklar alınmıştır. Hasta gruptaki çocukların 14 (%15.3)'ünün dışkı örneğinde her alanda 1-10 eritrosit ve 5-10 lökosit, 16 (%17.5)'sının dışkı örneğinde her alanda 5-10 lökosit, 7 (%7.6)'sinin dışkı örneğinde de her alanda ≥ 10 lökosit saptanmıştır. Kontrol grubundaki çocukların 9 (%15)'unun dışkı örneğinde her alanda 5-10 lökosit saptanmış, ancak hiçbirinde eritrosite rastlanmamıştır.

Araştırmaya alınan 91 hasta ve 60 kontrol grubundan olmak üzere toplam 151 dışkı örneğinin incelenmesinde *E. coli* O157: H7 serotipi saptanmamıştır.

Hasta grupta dışkı örneklerinin 27 (%29.7)'sinde çeşitli protozoonlar, 25 (%27.5)'inde Rotavirus, 24 (%26.4)'ünde *Candida* türleri, 5 (%5.5)'inde de bakteriyel etkenler izole edilmiştir. Bakteriyel etkenlerin ikisi *Salmonella* cinsine, üçü de *Shigella* cinsine aittir. Kontrol grubunda 5 (%8.3) çocukta protozoonlar, 4 (%6.7) çocukta da *Candida* türleri saptanmıştır.

Tartışma

E. coli O157:H7 temelde ciddi ve kanlı ishale neden olur. Hemolitik üremik sendrom bu organizmanın sebep olduğu bir halk sağlığı sorunudur. Genelde mevsimsel bir özellik gösterir ve yaz mevsiminde daha çok rastlanmaktadır. Patogenezde Shiga-benzeri toksin çok önemlidir. Protein sentezini inhibe eder, epitel hücrelerini tahrip

eder ve barsakta vasküler nekroz ve ödeme yol açar (7). *E. coli* O157:H7 oldukça geniş klinik tablolarla seyredebilir; bunlar arasında kanlı veya kansız diyare, asemptomatik infeksiyonlar, hemolitik üremik sendrom, trombotik trombositopenik purpura, üç haftadan fazla sürebilen taşıyıcılık, ekstraintestinal lokalizasyonlar, akut karın tablosu ve ölüm sayılabilir (9, 10).

Semptomatik hastalığın en yüksek sıklıkla çocuklarda ve yaşlılarda görüldüğü bildirilmektedir. Özellikle kreş ve yuvalardaki salgınlarda küçük çocuklar, bakımevlerindeki salgınlarda ise yaşlı insanlar risk grubunu oluştururlar. Bunların dışında gastrektomi uygulanmış kişiler ve salgın öncesi antibiyotik kullanılmış olması gibi risk faktörleri bulunabilir (9).

Shigatoksin üreten *E.coli* O157:H7'nin insan patojeni olduğu 1982 yılında Riley ve ark. (11) tarafından Amerika Birleşik Devletlerinde fast food restoran zinciriyle ilişkili kanlı diyare salgınında anlaşılmıştır. Kanada'da Karmali ve ark. (12) çocuklarda hemolitik üremik sendrom (HÜS) gelişimi ile VTEC O157 infeksiyonu arasındaki ilişkiyi göstermişlerdir. Ağustos 1999 yılında yine Amerika Birleşik Devletlerinde Bopp ve ark. (13) tarafından *E. coli* O157:H7 ve *Campylobacter jejuni*'nin sebep olduğu su kaynaklı bir salgın rapor edilmiştir. McDonald ve ark. (14), 6845 hastaya ait örneklerin incelendiği bir çalışmada %0.4 oranında *E.coli* O157:H7 pozitifliği bildirmişlerdir.

Bu çalışmada, ishali çocuklardan elde edilen 91 dışkı örneğinde *E. coli* O157:H7 suşuna rastlanmamıştır. Ülkemizde bu etkene yönelik yapılan diğer çalışmalar, *E. coli* O157:H7'nin sık rastlanılan bir etken olmadığını düşündürmektedir (2, 7-8,15-16). Erensoy ve ark. (4), 1992 yılında İzmir de yaptıkları çalışmada *E.coli* O157:H7 suşuna rastlanmamışlardır. Arslantürk ve ark. (9), 0-15 yaş grubundaki çocukluklarda yaptıkları çalışmalarında 566 diyareli hastadan sadece birinde *E.coli* O157:H7 izole etmişlerdir. Kaleli ve ark. (8), %0.1, Aydoğan ve ark. (17), 100 hasta içerisinde %3 ve Taş ve ark. (18), 200 hasta içerisinde %1 hastada, Tolun ve ark. (19) da 511 dışkı örneği üzerinde yaptıkları çalışmada %0.39 dışkı örneğinde *E. coli* O157 suşuna rastlamışlardır.

Genellikle teknolojik olarak işlem görmüş ve az pişmiş etlerin tüketildiği gelişmiş ülkelerde sporadik olgulara rastlanmasına karşın, gelişmekte olan ülkelerde nadiren EHEC'e bağlı ishaller görülmektedir. Bu bakterinin kaynağının, barsağında etkeni asemptomatik olarak taşıyan sığırlar olduğu düşünülmektedir (1). Ohio'da kesime gönderilen sığırlardaki gıda kaynaklı patojenlerin araştırıldığı bir çalışmada 1026 örnek içerisinde 21 (%2.1)'inde *E. coli* O157:H7 izole edilmiştir (20). Edmonton' da yapılan bir çalışmada da pastörize edilmeyen

peynirlerde *E. coli* O157:H7 izole edilmiş ve bir salgına sebep olduğu anlaşılmıştır (21). Son yıllarda ülkemizde de bu konuda çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kayseri ilinde köy pazarlarında satılan taze peynirlerde enterohemorajik *E. coli* O157 suşunun araştırıldığı bir çalışmada 100 adet taze peynir numunesinde *E. coli* O157:H7 varlığına rastlanmamıştır (22).

Buna karşılık Van ilinde perakende satılan hazır kıymalarda *E. coli* O157'nin varlığının araştırıldığı bir çalışmada ise *E. coli* O157 dana kıyma örneklerinde %4.66, koyun kıymalarında %2 oranında belirlenmiştir (23).

Araştırmamız sonucunda ilimizde çocukluk çağı ishallerinde bu etkene rastlanmamıştır. Ancak, ülkemizde *E. coli* O157:H7 izolasyonu ve tanımlanması rutin olarak yapılmadığı için bu etkenin ishal etiyojisindeki rolünün belirlenmesi açısından daha kapsamlı çalışmalara gereksinim olduğunu düşünmekteyiz. Daha çok olgu sayısını kapsayan araştırmalar yapılmalı ve bakteriyel enteritlerde *E. coli* O157:H7'nin rolü belirlenmelidir.

Investigation Of *Escherichia Coli* O157:H7 In Childhood Diarrhea

Abstract:

Aims: Gastroenteritis is one of the major causes of mortality and morbidity in infants and young children in developing countries. In this study, we investigated *Escherichia coli* O157:H7 serotype in stool specimens of children under five years admitted with diarrhea to Perilikaya Health Center in Gaziantep through June-July 2000.

Methods and Results: Ninetyone stool specimens from infants and children suffering from acute diarrhea and 60 from asymptomatic children within the same age group were screened for intestinal pathogens. *Escherichia coli* strains grown in stool culture were inoculated onto Sorbitol Mac Conkey Agar (SMCA) and were incubated at 37 °C for 24-48 hours. Sorbitol negative colonies on SMCA were further identified with the Sceptor system (Becton Dickinson, Maryland, USA). All isolates were screened for *E. coli* O157:H7 with latex agglutination test (Dryspot, *E. coli* O157, Oxoid, Basingstoke, England). For the control group same procedures were applied. *Escherichia coli* O157:H7 was not detected in any stool specimen from the study and control groups. Regarding the study group, protozoa were detected in 27 (29.7%), Rotavirus in 25 (27.5%) and *Candida* species in 24 (26.4%) cases. Pathogenic bacteria were isolated in five (5.5%) of the specimens.

Conclusion: *Escherichia coli* O157:H7 was not detected in our investigation as a result of childhood diarrhea, but we think that more research studies should be done in future.

Key words: *Escherichia coli* O157:H7, diarrhea, childhood.

Kaynaklar

1. Söyletir G, Topçu AW: Akut Bakteriyel İshaller, In: Topçu A W, Söyletir G, Doğanay M, ed. *İnfeksiyon Hastalıkları*. 1. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 1996, 605-618.
2. Erdem B: Enterobacteriaceae, In: Ustaçelebi Ş, ed. *Temel ve Klinik Mikrobiyoloji*'de. 1. Baskı, Güneş Kitabevi, Ankara, 1999, 471-515.
3. Lewis MJ: *Escherichia*. In: Greenwood D, Slack R, Peutherer J, eds. *Medical Microbiology A Guide to Microbial Infections: Pathogenesis, Immunity, Laboratory Diagnosis and Control*. Fifteenth edition, Churchill Livingstone, New York, 1997, 267-275.
4. Erensoy S, Tokbaş A: İzmir'deki sürgün olgularında *Escherichia coli* O157: H7 araştırılması. *İnfeksiyon Derg (Turkish J Infect)* 6:285-286, 1992.
5. Karch H, Bielaszewska M: Sorbitol-fermenting Shiga toxin-producing *Escherichia coli* O157: H7 strains: Epidemiology, phenotypic and molecular characteristics, and microbiological diagnosis. *J Clin Microbiol* 39: 2043-2049, 2001.
6. O'Brien AD, La Veck GD, Thompson MR, Formal SB: Production of *Shigella dysenteriae* type 1-like cytotoxin by *Escherichia coli*. *J Infect Dis* 146:763-769, 1982.
7. Tülek N: İnflamatuvar enteritler. Uzun Ö, Ünal S, ed. *Güncel Bilgiler Işığında İnfeksiyon Hastalıkları*'nda. 1. Baskı, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, 2001, 481-495.
8. Kaleli İ, Şengül M, Özen N, Akşit F: Gastroenteritli olgularda *Escherichia coli* O157' nin araştırılması. *İnfeksiyon Derg (Turkish J Infect)* 13: 235-238, 1999.
9. Arslantürk A, Zarakolu P, Güvener E: Çocuk yaş grubu akut enterokolit olgularında etken olarak *Escherichia coli* O157: H7 serotipinin araştırılması. *KLİMİK Derg* 10:122-124, 1997.
10. Özerol İ H, Özbilge H: *Escherichia coli* diyarelerinin patogeneizindeki son gelişmeler. İnönü Üniv Tıp Fak Derg 2:86-102, 1995.
11. Riley LW, Remis RS, Helgerson SD, Mcgee HG, Wells JG, Davis BR, Hebert RJ, Olcott ES, Johnson LM, Hargrett NT, Blake PA, Cohen ML: Hemorrhagic colitis associated with a rare *Escherichia coli* serotype. *N Eng J Med* 308: 681-685, 1983.
12. Karmali MA, Steele BT, Petric M and Lim C: Sporadic cases of haemolytic uremic syndrome associated with faecal cytotoxin and cytotoxin-producing *Escherichia coli* in sools. *Lancet* 19 : 619-620, 1983
13. Bopp DJ, Saunders BD, Waring AL, et al Smith PF, Morse, Detection, isolation, and molecular subtyping of *Escherichia coli* O157:H7 and *Campylobacter jejuni* associated with a large waterborne outbreak. *J Clin Microbiol*, 41: 174-180, 2003.
14. McDonald KL, O'Leary MJ, Cohen ML: *Escherichia coli* O157, an emerging gastrointestinal pathogen. *JAMA* 259: 3567-3570, 1998.

15. Akça Ö, Aktaş F, Ulutan F: Enterokolitli hastalarda etken olarak *E. coli* O157:H7'nin araştırılması. Mikrobiyol Bült 30:119-123, 1996.
16. Haşcelik G, Akan ÖA, Diker S, Baykal M *Campylobacter* and enterohemorrhagic *Escherichia coli* (EHEC) associated gastroenteritis in Turkish children. J Diarrhoeal Dis Res 9:315-317, 1991.
17. Aydoğan S, Sünbül M, Leblebicioğlu H, Eroğlu C, Esen Ş Akut ishallerde hastalarda *Escherichia coli* O157 ve *Aeromonas* türlerinin sıklığı. Mikrobiyol Bült 35: 525-530, 2001.
18. Taş E, Ardıç N: Akut gastroenteritli olgularda termofilik *Campylobacter*, *Escherichia coli* O157:H7 ve Rotavirus sıklığı. KLİMİK Derg 17: 186-190, 2004.
19. Tolun V, Anđ-Küçükler M, Diren Ş, Anđ Ö Diyareli hastalardan alınan dışkı örneklerinde verotoksijenik *Escherichia coli* (VTEC)'lerin PCR yöntemi ile saptanması. Türk Mikrobiyol Cem Derg 31:174-177, 2001.
20. Dodson K, LeJeune J: *Escherichia coli* O157:H7, *Campylobacter jejuni*, and *Salmonella* prevalence in cull dairy cows marketed in northeastern Ohio. J Food Prot 68:927-931, 2005.
21. Honish L, Preedy G, Hislop N, Chui L, et al An outbreak of *E. coli* O157:H7 hemorrhagic colitis associated with unpasteurized gouda cheese. Can J Public Health 96:182-184, 2005.
22. Gümüşsoy GF, Gönülalan Z Kayseri ilinde köy pazarlarında satılan taze peynirlerde enterohemorajik *Escherichia coli* O157:H7 suşunun araştırılması. Sağlık Bilimleri Derg (J Health Sci) 14: 13-19, 2005.
23. Alişarlı M, Akman HN Perakende satılan kıymaların *Escherichia coli* O157 yönünden incelenmesi. YYÜ Vet Fak Derg 15: 65-69, 2004.

Erkeklerde Aşırı Alkol Kullanımının C Reaktif Protein ve Alfa-1 Antitripsin Üzerine Olan Etkileri

Sadık Büyükbaş*, Ali İnal**

Özet:

Amaç: Erkeklerde aşırı alkol kullanımının C reaktif protein (CRP) ve alfa-1 antitripsin (α 1-AT) düzeylerine etkileriyle ilgili literatür bilgisi azdır. Bu nedenle bu araştırmanın amacı, aşırı alkol tüketiminin CRP ve α 1-AT üzerine etkisi olup olmadığıdır.

Yöntem: Hiç alkol almayan 28 kişiden oluşan kontrol grubu (18-53 yaş arası) ve 41 kişiden oluşan aşırı alkol grubu (20-52 yaş arası) olmak üzere toplam 69 kişi çalışmaya alındı. Kan örnekleri alkol alınından 6-8 saat sonra alındı. Alkol ve kontrol grubunun yaş ve BMI değerleri birbirine yakın tercih edildi. Serum CRP ve α 1-AT düzeyleri immünotürbidimetrik yöntemle, ve aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), alkalin fosfat (ALP) ve gamma glutamil transferaz (GGT) aktiviteleri enzimatik ticari kitlerle ölçüldü. Sonuçların istatistiksel değerlendirilmesinde One-sample Kolmogorov-Smirnov ve Student's *t* independent testleri kullanıldı.

Bulgular: Aşırı alkol grubu ile kontrol grubu arasında BMI, yaş, AST, ALT, ALP ve α 1-AT değerleri bakımından fark yoktu. Alkol grubu kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak daha yüksek GGT ve CRP düzeylerine sahipti ($p<0.001$). Alkol grubu CRP değerleri kontrol grubuna göre belirgin olarak yüksek olmasına rağmen her iki grubun da CRP değerleri normal referans değerlerindedir. Alkol grubundaki kişilerin %41.5'i normal GGT düzeylerine (19-29 U/L) %58.5'i ise yüksek GGT düzeylerine (31-83 U/L) sahipti.

Sonuç: Aşırı alkol alımının a) enflamasyon etkisiyle CRP'yi arttırması, b) serbest radikal üretimiyle α 1-AT aktivitesini baskılaması ve c) hepatosit membranını etkileyerek GGT 'ı arttırması önemlidir. Bu etkiler uzun ve orta vadede karaciğer incinmesi ve siroz riski açısından önemli olabilir.

Anahtar kelimeler: Alkol, GGT, CRP, α 1-AT.

Etil alkol insan gastrointestinal sisteminde fermentasyonla eser miktarda üretilen ve sindirim sistemi mukozasında alkol dehidrogenaz tarafından hızla metabolize edilen etil alkol gözardı edilirse, tamamen eksojen bir maddedir. Günümüzde alkol bağımlılığı görülme sıklığı batı toplumlarında oldukça yüksektir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1998 yılı alkol kullanımının genel ekonomik maliyeti 185 milyar dolar olarak tahmin edilmiştir(1). Ayrıca alkol bağımlılığı yılda 100.000'den fazla ölüme neden olmaktadır (2). Siroz vakalarının %74'ü, kronik pankreatitlerin %72'si ve meme kanserlerinin %13'ü alkol kullanımı ile ilişkilidir (3).

Alkol farklı mekanizmalarla çeşitli hematolojik ve biyokimyasal değişikliklere (mesela; gamma glutamil transferaz-GGT ve MCV artışı) neden olmaktadır. Deneysel ve klinik bilgiler göstermiştir ki; alkol intoksikasyonu esnasında fibrinojende artış olurken

alkol kesildiğinde ise fibrinojen düzeyi normale dönmektedir (4). Alkolün %90-95'i karaciğerde metabolize edilmekte ve alkolün %80-85'i asetaldehite dönüşmektedir.

Alkol tüketimi genellikle serum GGT aktivitelerinde yükselmeye neden olabilmektedir (7). Alkole bağlı karaciğer hasarının spesifik bir belirteci olmamasına rağmen GGT, alkolün neden olduğu karaciğer disfonksiyonu için genel bir tarama testi olarak kullanılır (8-11). GGT yaygın olarak çeşitli dokularda özellikle karaciğer ve böbrekte bulunur (12-14). Tromso çalışması alkol alımı ile GGT arasında kuvvetli bir ilişki belirtmektedir (15).

Alkol kullanımının enflamasyon belirteçlerine (özellikle CRP) etkisini ve aralarındaki ilişkiyi ele alan bazı çalışmalar vardır (18, 19, 21). Lippi ve arkadaşları, kronik alkol toksikasyonunun akut faz protein sentezini tetikleyebileceğini belirtmektedirler (4). Akut faz faz proteinlerinden CRP, enflamasyonun oldukça hassas sistemik bir belirteçidir (22).

Alfa-1 antitripsin enflamatuvar olaylarda açığa çıkan ve enflamasyon sahasında doku yıkımına neden olan endoproteazları nötralize eden akut faz

*Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Biyokimya.

**Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya.

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Sadık Büyükbaş

Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Meram -Konya.

reaktanı bir proteindir (23). Bu fonksiyonuna ilaveten yapısındaki metiyonin sülfür grupları ve sistein tiol gruplarının oksidanlarla etkileşebilmesi nedeniyle antioksidan etkisi de vardır (24). Literatürde alkol kullanımının α 1-AT üzerine etkisi ile ilgili tatmin edici bir çalışmaya rastlanmadı.

Gerek alkol kullanımının CRP üzerine olan etkisinin güncelliğini koruması, gerekse α 1AT üzerine alkol etkisi ile ilgili literatürün sınırlılığı nedeniyle, bu çalışma erkeklerde aşırı miktardaki alkol alımının CRP ve α 1AT üzerine olası etkisini ortaya koymak için planlandı.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma, yaşları 18-53 arası hiç alkol almayan 28 erkek (kontrol grubu) ve yaşları 20-52 arası 2-5 yıldır günde 70-255 gram alkol alan 41 erkek (alkol grubu) üzerinde gerçekleştirildi.

Çalışmaya dahil edilen kişiler araştırmayla ilgili bilgilendirilerek özellikle kişisel bilgilerinin saklı tutulacağı hususu vurgulanarak kendilerinden yazılı müsaade alındı. Kişilere ait yaş, boy, ağırlık, sigara alışkanlığı, fizik aktivite, geçmişte geçirdiği hastalıklar (özellikle kronik hepatit, siroz, hepatit virüsü taşıyıcılığı ve safra taşı gibi) sorgulandı. Kronik karaciğer hastalığı hikayesi ve bulgusu olan kişiler çalışmaya alınmadı. Özellikle haftada kaç kez ve ne miktarlarda, hangi içkiden kullandığı öğrenildi.

Literatür bilgi (7, 25) günlük 70 gramdan az alkol alımını 'ılımlı içici', 70 gram ve daha fazla alkol alanları 'ağır içici' olarak tanımlamaktadır. Biz de bu bilgiyi göz önüne alarak alkol grubumuzu 'aşırı içici' olarak tanımladık.

Ağırlık ve boy bilgilerinden kişilerin vücut kitle indeksleri (BMI) kg/m^2 cinsinden hesaplandı. Alkol grubunun BMI değerlerine (20.7-28.3 arası) ve yaş değerlerine (20-52 arası) uyumlu olacak şekilde hiç alkol almayan sağlıklı kişilerden (BMI değerleri 21.7-26.4 arası, yaş değerleri 18-53 arası) kontrol grubu oluşturuldu.

Kişilerin verdikleri bilgiler, alkollü içeceklerin alkol miktarları ve ilgili literatür (25,26) bilgisi göz önüne alınarak hesaplamalar yapıldı. Bir şişe 0.7 litrelik Türk rakısında 315 gram (alkol oranı %45), bir bardak şarap (alkol oranı çeşidine göre %12-23 arası) ve yarım şişe birada yaklaşık 10 gram (alkol oranı çeşidine göre %2.8-8.3 arası) alkol bulunmaktadır. Diğer alkollü içkilerden kanyak %41, viski %45-50, votka %45, vermut %17 oranında alkol içermektedir. Yüzde oranlarına göre bulunan alkol miktarı, 1 ml alkolün yaklaşık 0.8 gr olduğu düşünülerek grama çevrilebilir. Haftalık alkol tüketim miktarı hesaplandıktan sonra bu değer kişinin alkol aldığı gün sayısına bölünerek günlük tüketilen alkol miktarı hesaplandı.

Kontrol grubundaki kişilerden 6-8 saatlik açlığı takiben, alkol grubundaki kişilerden ise alkol

alımından 6-8 saat sonraki zaman diliminde venöz kan örnekleri alındı. Serumlar soğuk zincire dikkat edilerek -20°C 'de bir hafta süreyle saklandı.

AST, ALT, ALP ve GGT enzim analizleri kinetik ticari kitler kullanılarak otoanalizörde gerçekleştirildi (Olympus AU2700 Olympus system reagent, AU 600 application; Olympus Diagnostica GmbH, Lismeehan, O'Callaghan's Mills, Co. Clare, Ireland). CRP, α 1-AT düzeyleri ise immunotürbidimetrik yöntemle ölçüldü.

İstatistiksel değerlendirme için One-sample Kolmogorov-Smirnov testi ve Student's *t* independent testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık için $p < 0.05$ değeri yeterli olarak kabul edildi.

Bulgular

Çalışılan ve değerlendirmeye alınan parametrelerin ortalama \pm SD değerleri ve istatistik değerlendirme sonucu Tablo 1.'de gösterildi. Görüldüğü gibi yaş ve BMI değerleri bakımından kontrol (yaş 34.9 \pm 9.8, BMI 24.4 \pm 1.3) ve alkol (yaş 35.3 \pm 7.7, BMI 25.2 \pm 2.2) gruplarımız birbirine yakın olup gruplar arası fark yoktur ($p > 0.05$). Bu durum yaş ve BMI farklılığından kaynaklanabilecek farklılıkları asgariye indirmek için önemlidir.

Tablo 1: Grupların karaciğer enzimleri ve akut faz proteinleri değerleri.

	Kontrol	Alkol
n	28	41
Yaş	34.9 \pm 9.8	35.3 \pm 7.7
BMI (kg/m^2)	24.4 \pm 1.3	25.2 \pm 2.2
AST (U/L)	21.46 \pm 5.34	25.12 \pm 9.93
ALT (U/L)	27.25 \pm 9.62	32.02 \pm 11.27
ALP (U/L)	65.71 \pm 14.21	70.15 \pm 18.58
GGT (U/L)	20.79 \pm 4.87	35.76 \pm 14.13 *
CRP (mg/L)	3.01 \pm 1.14	4.96 \pm 2.76 *
α 1-AT (mg/dl)	187.17 \pm 35.53	194.67 \pm 28.48

* $p < 0.001$

AST, ALT ve ALP değerleri her iki grup için de normal referans değerleri içinde olmakla beraber alkol grubu değerleri kontrol grubuna kıyasla biraz yüksek olup bu farklılık istatistiksel olarak önemsizdir. AST değerleri; kontrol grubu için 21.46 \pm 5.34 ve alkol grubu için 25.12 \pm 9.93 U/L, ALT değerleri; kontrol grubu için 27.25 \pm 9.62 ve alkol grubu için 32.02 \pm 11.27 U/L, ve ALP değerleri; kontrol grubu için 65.71 \pm 14.21 ve alkol grubu için 70.15 \pm 18.58 U/L olarak tespit edilmiştir. Alkol grubumuzun GGT değerleri (35.76 \pm 14.13 U/L)

kontrol grubuna (20.79±4.87 U/L) kıyasla yüksek olup bu artış istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.001). Alkol grubumuzdaki kişilerin %41.5'i normal GGT düzeylerine (19-29 U/L) %58.5'i ise yüksek GGT düzeylerine (31-83 U/L) sahipti.

CRP değerleri her iki grup için de normal referans değerleri içinde olmakla beraber alkol grubu değerleri (4.96±2.76 mg/L) kontrol grubuna (3.01±1.14 mg/L) göre belirgin olarak yüksektir (p<0.001). α 1-AT aktivitesi alkol grubunda 194.67±28.48 mg/dl ve kontrol grubunda 187.17±35.53 mg/dl olarak saptanmış olup aradaki fark istatistiksel olarak önemsizdir (p>0.05).

Tartışma

Absorbe edilen etanol hepatosit sitoplazmasında alkol dehidrogenaz (ADH) ve mitokondride ise mikrozomal etanol oksitleyici sistemle (MEOS) asetaldehide oksitlenir. Daha sonra ise asetaldehit mitokondride asetaldehit dehidrogenaz tarafından asetata yükseltgenir. MEOS Km değerinin (7-9 mmol/L) ADH Km değerinden (0.5-2 mmol/L) yüksek olması nedeniyle, düşük ve orta dozlarda alınan alkolün oksidasyonunda ADH önemli iken yüksek doz alkolün oksidasyonunda ise MEOS önemlidir. Bu nedenle aşırı alkol alışkanlığında MEOS, asetaldehit üretiminden sorumludur (27-29). Alkol metabolizması esnasında serbest radikal ürünlerinin yüksek konsantrasyonda üretimi, antioksidan savunma mekanizmalarının kapasitesini aşar ve karaciğer fonksiyon bozukluğunun gelişmesine neden olur (30).

GGT membrana bağlı glikoprotein yapıda bir enzim olup karaciğerde en yoğun olarak safra kanalikülleri ve periportal alandaki duktal epitelde bulunmaktadır (5). Alkol kullanımı ve alkolizm için bir tarama testi olarak; GGT hassasiyeti (sensitivite) kabul edilebilir. Fakat özgülüğünün (spesifite) ise zayıf olduğu Peen ve arkadaşları (31) tarafından belirtilirken bunun aksine, GGT'nin uygun özgülüğe fakat düşük hassasiyete sahip olduğu Duckert ve arkadaşları (32) tarafından belirtilmektedir. Tromso çalışması (15) alkol alımı ile GGT arasında kuvvetli bir ilişki belirtmekte fakat sürpriz olarak alkol alım miktarındaki değişikliklerle GGT değişimleri arasındaki ilişkinin zayıf olduğunu vurgulamaktadır. Bazı araştırmacılar (32, 33) alkol alanlardaki GGT aktivite artışını, tüketilen alkol miktarından daha çok alkolün biyolojik etkileriyle daha yakından ilişkili olarak düşünmektedirler.

Matsuka ve arkadaşları (7) kronik alkoliklerin bir kısmında yüksek GGT bir kısmında da normal GGT aktivitesi saptadılar. Bizim de alkol grubumuzun %41.5'i normal GGT düzeylerine (19-29 U/L) sahipken %58.5'i ise yüksek GGT düzeylerine (31-83 U/L) sahipti. Yaş (34) obezite (35) alkol alımı (36) ve sigara alışkanlığının (37) serum GGT

aktivitesini arttıran faktörler olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmamızda yaş ve BMI bakımından alkol grubumuza uyumlu kontrol grubu oluşturuldu.

Alkol grubumuzun GGT düzeyi anlamlı olarak yüksek bulunurken (p<0.001) AST, ALT ve ALP enzim düzeyleri yönünden alkol grubu ile kontrol grubu arasında fark bulunamadı (p> 0.05). Bu artış karaciğer hücrelerinin mikrozomal yapılarına olan alkol etkisini yansıtmaktadır. Alkolün indüktif ve incitici etkilerine karşı hepatositlerin hassasiyeti ve alkolün hücre membran akışkanlığını etkileyerek membrandaki GGT'nin serbestleşmesini kolaylaştırması ile serum GGT düzeyi artışı gerçekleşebilir.

Alkol grubumuzda akut faz reaktanları CRP ve α 1-AT normal sınırlar içinde olmak kaydıyla CRP düzeylerinde kontrol grubuna kıyasla belirgin bir artış tespit edilirken (p<0.001) α 1-AT düzeylerinde ise belirgin olmayan hafif bir artış gözlemiştir (p> 0.05).

Sağlıklı görünen kişilerde yüksek CRP düzeyi, güçlü bir kardiyovasküler risk tahmin aracı olarak düşünülmektedir (38). CRP karaciğer tarafından sentezlenir ve bu sentez büyük oranda proenflamatuvar sitokinler tarafından (özellikle IL-6) düzenlenir (39). IL-1 ve TNF- α gibi diğer proenflamatuvar sitokinler CRP'nin hepatik sentezine yardımcı olur. Adipositler ve makrofajlar da IL-6 ve TNF- α 'nın önemli kaynaklarıdır (40).

Alkol ve enflamasyon arasındaki ilişki biyolojik mantık yönünden güçlüdür. Yüksek miktarlardaki alkol ve alkol metabolitleri, karaciğer üzerine direk enflamatuvar etkileri kullanabilir. Özellikle asetaldehit, serbest radikal üretimine neden olabilir ve bunu takiben lipid peroksidasyon artışı ve doku enflamasyonu oluşabilir (41). Aşırı alkol tüketimi IL-6 üretiminde artış ile ilişkili iken düşük alkol konsantrasyonları adipositlerden IL-6 sekresyonunu inhibe edebilir (42). Bu durum CRP artışına neden olabilir. Ayrıca düşük ve ılımlı alkol konsantrasyonları; makrofaj TNF- α üretimini baskılayabilir, CRP ve IL-6 üzerine antiinflamatuvar etkiye yol açabilir (43).

CRP'nin ana rolü muhtemelen incinen dokulardan salınan potansiyel toksik otojen maddeleri fark etmek, bu maddelere bağlanmak ve daha sonra onları detoksifiye etmek veya kandan temizlemektir (44).

α 1-AT bir sistein ve dokuz metiyonin amino asidinden oluşan bir glikoproteindir. Metiyoninlerden ikisinin sülfür grupları ve sisteinin tiol grupları oksidanlarla etkileşebilir. İnsan α 1-AT'i karbonhidrat yan zincirleri kompleksine bağlı üç azota sahiptir ve plazmadaki yarılanma ömrü 4.5 gündür. Metiyonin içeriği nedeniyle, α 1-AT bir antioksidan gibi davranabilir. Peptit zincirindeki 358. ve 351. metiyonin artıklarının serbest radikaller tarafından oksidasyonu α 1-AT'in antiproteaz aktivitesini bozar

(45- 47). α 1-AT eksikliğinin pulmoner amfizem ve karaciğer sirozu ile ilişkili olduğu bilinmektedir (23, 48, 49, 50). Alkolün neden olduğu enflamasyona cevap olarak α 1-AT artışı doğaldır. Nitekim bizim alkol grubumuzda α 1-AT artmış fakat bu artış istatistiksel olarak anlamlı düzeyde saptanmamıştır.

Aşırı alkolün serbest oksijen radikalleri artırıcı etkisi, α 1-AT artışının supresyonunda etkili olabilir. Serbest oksijen radikalleri iki yolla α 1-AT'i inaktive eder; 1- enzim peptit zincirindeki 358. metiyonin oksidasyonu , 2- HOCl'nin diğer prometaloproteazlar gibi α 1-AT'i inaktive etmesi (51, 52). Kanaatimize göre bu supresyon uzun sürede siroz gelişimi açısından önemli olabilir.

Sonuç olarak; a) aşırı alkolün IL-6 üzerinden CRP artışına neden olması, b) alkolün toksik etkisi ile membranların etkilenmesi nedeniyle serum GGT düzeyinin artması, c) Özellikle asetaldehitin serbest radikal üretimine yol açması ve oluşan serbest oksijen radikallerinin bir antioksidan olan α 1-AT'i inaktive etmesi göz önüne alındığında aşırı alkol alımı; oldukça kompleks bir şekilde tüm dokulara özellikle karaciğere etkili olmaktadır. Bu çalışmada ortaya konulmuş olan GGT ve CRP düzeylerindeki anlamlı artış ve α 1-AT artışının baskılanması; orta ve uzun vadede siroz gelişimi açısından izlenmelidir. Daha geniş vaka sayıları üzerinde çalışmaların sürdürülmesi bizlere daha sağlıklı bilgiler sunabilir.

The Effects Of Heavy Alcohol Consumption On The C Reactive Protein And Alpha-1 Antitrypsin In Men

Abstract:

Aim: Data of effects of excessive alcohol consumption on alpha 1 antitrypsin (α 1-AT) and C reactive protein (CRP) levels is little in men. Therefore, the objective of this investigation was to the effects of excessive alcohol consumption on CRP and α 1-AT levels.

Methods: A total of 69 men including 28 with no alcohol consumption (age range 18-53) and 41 with excessive alcohol use (age range 20-52) were recruited. Blood was drawn 6-8 hours after alcohol consumption. Persons having similar BMI and age were preferred for alcohol and control groups. Serum CRP and α 1-AT were measured with immunoturbidimetric method, and aspartate aminotransaminase (AST), alanine aminotransaminase (ALT), alkaline phosphatase (ALP) and gamma-glutamyltransferase (GGT) activities were measured with commercial enzymatic kits. Results were assessed with One-sample Kolmogorov-Smirnov and Student's t independent tests statistically.

Results: There is no difference between excessive alcohol and control groups in terms of BMI, age, AST, ALT, ALP and α 1-AT values. GGT and CRP levels of alcohol group were significantly higher than control group ($p < 0.001$). Although alcohol group's CRP values were significantly higher than controls, CRP values were within normal

range for both groups. While in 41.5% of persons within alcohol group had normal GGT levels (19-29 U/L), 58.5% persons had high GGT levels (31-83 U/L).

Conclusions: Excessive alcohol consumption is important due to (a) increase of CRP with its inflammatory impact (b) decrease of α 1-AT production by its free radical production effect (c) increase of GGT by its effects on hepatocyte membrane. These effects may important for the risk of injury and cirrhosis in mid and long term.

Key words: Alcohol, GGT, CRP, α 1-AT

Kaynaklar

1. Harwood H: Updating estimates of the economic costs of alcohol abuse in the United States: Estimate, update methods and data. Report prepared by the Lewin Group for the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 2000.
2. American Psychiatric Association: Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th ed. Washington, D.C: American Psychiatric Association, 1994: 195-204.
3. Merrill J, Fox K, Chang H: The Cost of Substance Abuse to America's Healthcare System. Report 1: Medicaid Hospital Costs. New York, Center on Addiction Substance Abuse of Columbia University, 1993.
4. Lippi G, Fedi S, Grassi M et al. Acute phase proteins in alcoholics with or without liver injury. Ital J Gastroenterol 1992;24:383-5.
5. Stolz A, Kaplowitz N: Biochemical tests for liver disease. In Zakim D, Boyer T (eds): Hepatology: A Textbook of Liver Disease. 2nd ed. Philadelphia, WB Saunders Co, 1990,pp 637-67.
6. Weisiger RA: Laboratory tests in liver disease. In Wyngaarden JB, Smith LH, Jr, Bennett JC (eds): Cecil Textbook of Medicine 19th ed. Philadelphia, WB Saunders Co, 1992, pp760-3.
7. Matsuka Y, Wang DH, Suganuma N, Imai K, Ikeda S, Taketa K, Kira S. Differential responses of serum gamma-glutamyltransferase to alcohol intake in Japanese males. Acta Med Okayama. 2003;57(4):171-8.
8. Teschke R, Brand A, Strohmeyer G. Induction of hepatic microsomal gamma-glutamyltransferase activity following chronic alcohol consumption. Biochem Biophys Res Commun. 1977;75(3):718-24.
9. Bernadt MW, Mumford J, Taylor C, Smith B, Murray RM. Comparison of questionnaire and laboratory tests in the detection of excessive drinking and alcoholism. Lancet. 1982;1(8267):325-8.
10. Ryback RS, Eckardt MJ, Felsher B, Rawlings RR. Biochemical and hematologic correlates of alcoholism and liver disease. JAMA. 1982;248(18):2261-5.
11. Matsuda Y, Tsuchishima M, Ueshima Y, Takase S, Takada A. The relationship between the development of alcoholic liver and pancreatic diseases and the induction of gamma glutamyl transferase. Alcohol Alcohol Suppl. 1993;1B:27-33.

12. Kugelman A, Choy HA, Liu R, Shi MM, Gozal E, Forman HJ. gamma-Glutamyl transpeptidase is increased by oxidative stress in rat alveolar L2 epithelial cells. *Am J Respir Cell Mol Biol.* 1994;11(5):586-92.
13. Takahashi Y, Oakes SM, Williams MC, Takahashi S, Miura T, Joyce-Brady M. Nitrogen dioxide exposure activates gamma-glutamyl transferase gene expression in rat lung. *Toxicol Appl Pharmacol.* 1997;143(2):388-96.
14. Karp DR, Shimooku K, Lipsky PE. Expression of gamma-glutamyl transpeptidase protects ramos B cells from oxidation-induced cell death. *J Biol Chem.* 2001;276(6):3798-804.
15. Nilssen O, Forde OH. Seven-year longitudinal population study of change in gamma-glutamyltransferase: the Tromso Study. *Am J Epidemiol.* 1994;139(8):787-92.
16. Alekseeva IN. Acute phase blood proteins: role in the homeostasis and their synthesis induction in the liver. *Fiziol Zh.* 1994;40(1):106-17
17. Bermudez EA, Rifai N, Buring J, Manson JE, Ridker PM. Interrelationships among circulating interleukin-6, C-reactive protein, and traditional cardiovascular risk factors in women. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2002;22(10):1668-73.
18. Albert MA, Glynn RJ, Ridker PM. Alcohol consumption and plasma concentration of C-reactive protein. *Circulation* 2003;107(3):443-7.
19. Imhof A, Froehlich M, Brenner H, et al. Effect of alcohol consumption on systemic markers of inflammation. *Lancet* 2001;357(9258):763-7.
20. Mendall MA, Patel P, Asante M, et al. Relation of serum cytokine concentrations to cardiovascular risk factors and coronary heart disease. *Heart* 1997;78(3):273-7.
21. Volpato S, Pahor M, Ferrucci L, et al. Relationship of alcohol intake with inflammatory markers and plasminogen activator inhibitor-1 in well-functioning older adults: the Health, Aging and Body Composition study. *Circulation* 2004;109(5):607-12.
22. Nakanishi N, Shiraishi T, Wada M. C-reactive protein concentration is more strongly related to metabolic syndrome in women than in men: the Minoh Study. *Circ J.* 2005;69(4):386-91.
23. Sifers RN, Shen RF, Woo SL. Genetic control of human alpha-1-antitrypsin. *Mol Biol Med.* 1989;6(2):127-35.
24. Brantly M. Alpha-1-antitrypsin: not just an antiprotease: extending the half-life of a natural anti-inflammatory molecule by conjugation with polyethylene glycol. *Am J Respir Cell Mol Biol.* 2002;27(6):652-4.
25. Andrade PJ, Escolar JL, Valdivielso P, Ganzales P. Apoprotein distribution in plasma HDL subfractions in alcohol consumers. *Drug and Alcohol Dependence.* 1990;26:161-8.
26. Nutrient Data Laboratory. USDA nutrient database for standard reference, release 17. (Accessed April 27, 2005 at <http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp>).
27. Wright F, Marks V. Alcohol. In: Cohen RD, Lewis B, Alberti GMM, Denmann AM. The metabolic and molecular basis of acquired disease. London WB. Saunders Company, 1990;602-24.
28. Martin F, Peters TJ. Alcoholic muscle disease. *Alcohol and Alcoholism* 1985;20:125-36.
29. Cherr SZ, Halsted CH, Olin KL et al. The effect of chronic alcohol ingestion on free radical defense in miniature pig. *J Nutr* 1990;120:213-7.
30. Sugiura M, Nakamura M, Ikoma Y, Yano M, Ogawa K, Matsumoto H, Kato. High serum carotenoids are inversely associated with serum gamma-glutamyltransferase in alcohol drinkers within normal liver function. *J Epidemiol.* 2005;15(5):180-6.
31. Peen R, Worthington DJ. Is serum gamma-glutamyltransferase a misleading test? *Br Med J (Clin Res Ed).* 1983;286(6364):531-5.
32. Duckert F, Johnsen J, Amundsen A, Stromme J, Morland J. Co-variation between biological markers and self-reported alcohol consumption. A two-year study of the relationship between changes in consumption and changes in the biological markers gamma-glutamyl transpeptidase (GGT) and average volume per erythrocyte (MCV) among problem drinkers. *Alcohol Alcohol.* 1992;27(5):545-55.
33. Pikolainen K, Karkkainen P, Pikkariainen J. Correlations between biological markers and alcohol intake as measured by diary and questionnaire in men. *J Stud Alcohol.* 1985;46(5):383-7.
34. Pintus F, Mascia P. Distribution and population determinants of gamma-glutamyltransferase in a random sample of Sardinian inhabitants. *Eur J Epidemiol.* 1996;12(1):71-6.
35. Robinson D, Whitehead TP. Effect of body mass and other factors on serum liver enzyme levels in men attending for well population screening. *Ann Clin Biochem.* 1989;26 (Pt 5):393-400.
36. Steffensen FH, Sorensen HT, Brock A, Vilstrup H, Lauritzen T. Alcohol consumption and serum liver-derived enzymes in a Danish population aged 30-50 years. *Int J Epidemiol.* 1997;26(1):92-9.
37. Whitehead TP, Robinson D, Allaway SL. The effects of cigarette smoking and alcohol consumption on blood lipids: a dose-related study on men. *Ann Clin Biochem.* 1996;33 (Pt 2):99-106.
38. Ridker PM. High-sensitivity C-reactive protein: potential adjunct for global risk assessment in the primary prevention of cardiovascular disease. *Circulation.* 2001;103(13):1813-8.
39. Castell JV, Gomez-Lechon MJ, David M, Fabra R, Trullenque R, Heinrich PC. Acute-phase response of human hepatocytes: regulation of acute-phase protein synthesis by interleukin-6. *Hepatology.* 1990;12(5):1179-86.
40. Shamsuzzaman AS, Winnicki M, Wolk R, Svatikova A, Phillips BG, Davison DE, Berger PB, Somers VK. Independent association between plasma leptin and C-reactive protein in healthy humans. *Circulation.* 2004;109(18):2181-5.

41. Jayatilleke A, Shaw S. Stimulation of monocyte interleukin-8 by lipid peroxidation products: a mechanism for alcohol induced liver injury. *Alcohol* 1998;16(2):119–23.
42. McCarty MF. Interleukin-6 as a central mediator of cardiovascular risk associated with chronic inflammation, smoking, diabetes, and visceral obesity: down-regulation with essential fatty acids, ethanol and pentoxifylline. *Med Hypotheses* 1999;52(5):465–77.
43. Nelson S, Bagby GJ, Bainton BG, Summer WR. The effects of acute and chronic alcoholism on tumor necrosis factor and the inflammatory response. *J Infect Dis* 1989;160(3):422–9.
44. Johnson AM, Rohlfes EM, Silverman LM. Proteins. In Burtis CA, Ashwood ER. (eds): *Tietz Textbook of Clinical Chemistry* 3th ed. Philadelphia, WB Saunders Co 1999: 493.
45. Levine, R. L., B. S. Berlett, J. Moskowitz, L. Mosoni, and E. R. Stadtman. 1999. Methionine residues may protect proteins from critical oxidative damage. *Mech. Ageing Dev.* 107:323–32.
46. Levine, R. L., J. Moskowitz, and E. R. Stadtman. 2000. Oxidation of methionine in proteins: roles in antioxidant defense and cellular regulation. *IUBMB Life* 50:301–7.
47. Taggart, C., D. Cervantes-Laurean, G. Kim, N. G. McElvaney, N. Wehr, J. Moss, and R. L. Levine. 2000. Oxidation of either methionine 351 or methionine 358 in alpha 1-antitrypsin causes loss of anti-neutrophil elastase activity. *J. Biol. Chem.* 275:27258–65.
48. Hussain M, Mieli-Vergani G, Mowat AP. Alpha 1-antitrypsin deficiency and liver disease: clinical presentation, diagnosis and treatment. *J Inherit Metab Dis.* 1991;14(4):497-511.
49. Calabrese F, Giacometti C, Beghe B, Rea F, Loy M, Zuin R, Marulli G, Baraldo S, Saetta M, Valente M. Marked alveolar apoptosis/proliferation imbalance in end-stage emphysema. *Respir Res.* 2005;6(1):14.
50. Bowlus CL, Willner I, Zern MA, Reuben A, Chen P, Holladay B, Xie L, Woolson RF, Strange C. Factors associated with advanced liver disease in adults with alpha1-antitrypsin deficiency. *Clin Gastroenterol Hepatol.* 2005;3(4):390-6.
51. Dallegri F, Ottonello L, Bevilacqua M. Possible modes of action of nimesulide in controlling neutrophilic inflammation. *Arzneimittelforschung.* 1995;45(10):1114-7.
52. Dallegri F, Dapino P, Arduino N, Bertolotto M, Ottonello L. Cefoperazone prevents the inactivation of alpha(1)-antitrypsin by activated neutrophils. *Antimicrob Agents Chemother.* 1999;43(9):2307-10.

Eş Zamanlı Kardiyak ve Torasik Operasyonlar

Hasan Ekim*, Veysel Kutay*, Mustafa Tuncer**

Özet:

Amaç: Eş zamanlı cerrahi gerektiren kardiyak ve torasik lezyonların birlikteliği enderdir. Ama karşılaşıldığında tedavi yönünden sorun oluşturmazlar. Eş zamanlı veya basamaklı cerrahi yaklaşımın hangisinin seçileceği konusunda kesin bir tercih yoktur. Bu çalışmamızda, kliniğimizde eş zamanlı kardiyak ve torasik cerrahi uyguladığımız olgular retrospektif olarak incelenmiştir.

Metot: Ocak 2001 ile Aralık 2006 tarihleri arasında 10 hastaya eş zamanlı kardiyak ve torasik cerrahi girişim yapıldı. Hastaların 2'si kadın, 8'i erkek olup, yaşları 13 ile 65 arasında değişmekte ve ortalama yaş 34,9 idi. Myokardiyal revaskülarizasyon gereken olgularda kardiyopulmoner bypass (CPB) kullanılınsın veya kullanılmamasın önce koroner bypass prosedürü uygulandı ve sonra torasik cerrahi girişim yapıldı. Hemodinamisi bozuk olan 2 travma olgusu hariç CPB gereken diğer olgularda, CPB ve sistemik heparinizasyon öncesi torasik girişimler yapıldı.

Bulgular: Medyan sternotomi uygulanan 7 hastanın 5'inde CPB gerekti. Hastalardan 2'sinde sol torakotomi ve kalan 1 hastada hem sol hem sağ torakotomi ve aksiller insizyon uygulandı. Torasik girişimler olguların 2'sinde wedge rezeksiyon, 2'sinde bül ligasyonu ve plöredezis, 1'inde kistotomi, 1'sinde diyafragma onarımı, 1'sinde dekortikasyon, 3'ünde ise akciğerin onarımıydı. Kardiyak girişimler ise olgulardan 2'sinde mitral kapak replasmanı, 2'sinde koroner bypass, 1'inde anevrizmatik çıkan aortanın dacrone greftle replasmanı, 1'inde perikardiyektomi, 1'inde perikardiyoplöral pencere açılması, 2'sinde sol ventrikül ve 1'inde perikardın onarımıydı.

Sonuç: Kardiyak ve torasik cerrahi eş zamanlı olarak emniyetle yapılabilir ve basamaklı tedaviye bir alternatif olarak düşünülmelidir. Eş zamanlı operasyonlarda CPB ve sistemik heparinizasyonla ilgili komplikasyonlardan kaçınmak için koroner bypass cerrahisinin atan kalpte yapılması tercih edilmelidir.

Anahtar kelimeler: Eş Zamanlı Kardiyak ve Torasik Cerrahi.

Kalp ve akciğerlerin eş zamanlı cerrahi hastalıkları ilginç bir sorundur. Bu durumda önem sırasına göre eş zamanlı veya basamaklı cerrahi girişimler uygulanabilir. Tarihsel olarak, torasik cerrahiye kardiyak cerrahi girişim esnasında uygulanmasına karşı bir isteksizlik vardır. Bunda muhtemelen kardiyopulmoner bypass (CPB) ve heparinizasyona bağlı koagülasyon problemleri ve medyan sternotomi ile ekspozürün zor olması rol oynamaktadır (1,2). Ancak, tek bir kesiden tek bir defada her iki patolojinin düzeltilebilmesi de şüphesiz bir avantaj sağlar (1).

Kardiyak ve torasik cerrahinin birlikte uygulanmasıyla ilgili kesin bir tercih yoktur. Koroner cerrahisi ile birlikte uygulanan akciğer kanseri cerrahisi oranı %0,4 olarak bildirilmiştir (3,4). Bu oranın tüm kardiyak ve torasik cerrahi prosedürleri göz önüne alındığında daha fazla olacağını

düşünüyoruz. Nitekim operabl akciğer kanseri olan hastaların %10'unda iskemik kalp hastalığı da olmaktadır (3,5). Bu çalışmada amacımız, eş zamanlı torasik ve kardiyak cerrahi uyguladığımız hastalarımızın sonuçlarını ve ilgili literatürü gözden geçirmektir.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmamızda, anabilim dalımızda, Ocak 2001 ile Aralık 2006 tarihleri arasında eş zamanlı torasik ve kardiyak cerrahi girişim yaptığımız 10 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların 2'si kadın ve 8'i erkek olup yaşları 13-65 arasında değişmekte ve ortalama yaşta 34,9 idi. Hastaların demografik özellikleri ve tanıları tablo 1'de gösterilmiştir. Dört hasta travma nedeniyle acil şartlarda diğerleri ise elektif şartlarda opere edildi.

Elektif şartlarda opere edilen hastalarımızda başlıca yakınmalar nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı idi. Bu hastalarda tam kan, biyokimya ve idrar tetkikleri, elektrokardiyografi, ekokardiyografi, toraks grafisi ve tomografisi, solunum fonksiyon testleri istendi. Ayrıca koroner arter hastalığı düşünülen hastada anjiyografi istendi.

Revaskülarizasyon yapılan olgularda önce bypass prosedürü daha sonrada torasik cerrahiye yönelik

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı.

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı.

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Hasan Ekim
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Maraş Caddesi 65200 VAN.

Tablo I: Hastaların demografik özellikleri ve tanıları.

Yaş	Cinsiyet	Tanı
40	Kadın	Kalsifik mitral darlığı+Hamartom
30	Kadın	Asandan aort anevrizması + Sağ akciğer orta lopta kist hidatik
65	Erkek	Koroner arter hastalığı+ Büllöz akciğer
13	Erkek	Kalp tamponadı+ trapping lung (Küskün akciğer)
24	Erkek	Sol ventrikül ve sol akciğer lingular segment yaralanması
64	Erkek	Diyafragma+ Perikard yaralanması, mide ve omentumun sol torasik kaviteye herniasyonu
24	Erkek	Konstriktif perikardit+ Sağ akciğer üst lopta granülom
23	Erkek	Sol ventrikül+Sol aksiler arter+Sağ akciğer orta lop yaralanması
25	Erkek	Sol ventrikül, LAD, LİMA ve sol akciğer lingular segment yaralanması
41	Erkek	Kalsifik ileri derecede mitral darlığı ve yetmezliği + Büllöz akciğer

girişim uygulandı. CPB uygulanan ve elektif şartlarda opere edilen olgularda önce akciğerdeki patoloji düzeltildikten sonra CPB uygulanarak kardiyak girişim yapıldı.

Tüm cerrahi rezeksiyon materyallerinde (kalp kapakları, plevra, perikard, anevrizmatik aort duvarı ve akciğer rezeksiyon materyalleri) histopatolojik inceleme yapıldı. Hastalarımızın postoperatif takip süreleri 34 ay ile 2 ay arasında değişmekte olup, ortalama 18 aydı.

Bulgular

Medyan sternotomi yapılan 7 olgunun 5'inde CPB ile cerrahi girişim yapıldı. Bunlardan 3'ünde elektif şartlarda operasyon uygulandı. Bir olguda kalsifik mitral darlığı ve sol akciğer üst lopta 3 cm çapında kitle mevcuttu. CPB'dan önce akciğerdeki kitle rezeke edildi. Daha sonra CPB uygulanarak 27 numara bileaflet mekanik kapakla replasman yapıldı. Kitlenin patolojik incelenmesi sonucu hamartom tanısı kondu. Bir olguda asandan aorta anevrizması ve sağ akciğer orta lopta 4 cm çapında kist hidatik mevcuttu. Önce sağ akciğer orta loptaki kiste kistotomi yapıldı. Sonra CPB uygulanarak asandan aorta 28 mm greftle replase edildi. Bir olguda ileri derecede mitral darlığı ve yetmezliği vardı. Operasyon esnasında sağ akciğer üst lobun büllöz olduğu gözlemlendi. Büller ligatüre edilerek talk ile plöredezis uygulandı. Daha sonra CPB uygulanarak ileri derecede kalsifik olan mitral kapak rezeke edilerek 31 numara bileaflet mekanik kapakla replasman yapıldı.

İki travma olgusunda medyan sternotomi ve CPB uygulandı. Bunlardan birisinde sol ventrikül, sol anterior inen arter (LAD), sol akciğer lingular segment ve sol internal mammaryan arter (LİMA) yaralanmıştı. CPB uygulanarak sol ventrikül pledgetli sütürlerle onarıldı. Aorta ile LAD arasına safen ven bypass grefti uygulandı (şekil 1). LİMA

ligatüre edildi. Akciğerdeki kesi sütüre edildi. Diğer travma olgusunda anestezi induksiyonunu takiben arrest geliştiği için önce sol anterior torakotomi yapılarak tamponad boşaltıldı ve kardiyak masaj uygulandı. Kalbin tekrar atmaya başlamasıyla hızlı medyan sternotomi yapıldı ve CPB uygulanarak sol ventriküldeki rüptür pledget'li sütürlerle onarıldı. Rüptüre olan diagonal arter ince olduğu için bypass gereksiz görülerek ligatüre edildi. Daha sonra sol akciğer lingula segmentindeki hilusa uzanan kesi onarıldı.

Şekil 1. Safen ven bypass greftinin ve pledget'li sütürlerle onarılan sol ventrikülün operasyon esnasındaki görünümü.

Medyan sternotomi yapılan ve CPB uygulanmayan 2 olgunun birinde konstriktif perikardit nedeniyle perikardiyektomi yapıldı ve sağ akciğer üst loptaki 3 cm çapındaki granüloma wedge rezeksiyon uygulandı. Diğer olguda Tek damar koroner arter hastalığı ve büllöz akciğer mevcuttu. Atan kalpte LİMA-LAD bypassı yapılarak sol akciğer üst loptaki büller ligatüre edildi. İki olgu sol torakotomi kesisiyle opere edildi. Birinde küskün akciğer ve

tamponad tanısı kondu. Perikardiyal pencere açılarak enfekte perikardiyal mayi boşaltıldı, paryetal ve visseral plevra dekortike edilerek tamamen kollabe olan sol akciğerin ekspansiyonu sağlandı. Diğer olguda travma nedeniyle diyafragma ve perikard rüptüre olduğundan mide ve omentum toraks boşluğuna herniye olmuştu. Acilen opere edilerek herniye organlar batına itilerek diyafragma patch greftle onarıldı (şekil 2).

Şekil 2. Rüptüre diyafragmanın patch greftle onarıldıktan sonraki görünümü.

Son olgumuzda sol ventrikül, sağ akciğer orta lop ve sol aksiller arter yaralanmıştı. Aksiller kesi yapılarak aksiler arter, sol anterior torakotomi yapılarak sol ventrikül ve sağ anterior torakotomi yapılarak sağ akciğer orta loptaki yaralanmalar eş zamanlı onarıldı.

Hiçbir hastamızda intraaortik balon pompası gereksinimi olmadı. İki olguda inotropik dozda dopamin gereksinimi oldu. Entübasyon süreleri 1 saat ile 12 saat arasında değişmekteydi.

Travma nedeniyle opere edilen ve CPB uygulanan iki hastada postoperatif dönemde kanama nedeniyle revizyon operasyonu yapıldı. Bu iki hastada herhangi bir kanama odağı bulunamadı. Biriken kan ve hematoma boşaltıldı. Ancak, bir olguda revizyon esnasında sol akciğerin total kollabe olduğu gözlemlendi. Anestezistlerin tüm gayretine rağmen ekspansiyon olmaması üzerine bronkoskopi yapıldı ve sol ana bronşu tamamen dolduran koagüle materyal forsepsle çıkarıldı. Bronkoskopi sonrası sol akciğer tamamen ekspansiyon oldu. Postoperatif dönemde ampiyem veya herhangi bir enfeksiyon gelişmedi. Travma nedeniyle açık kalp cerrahisi uygulanan bir olguda derin ven trombozu, bir olguda sekonder parkinsonizm gelişti. Erken ve geç postoperatif dönemde kaybettiğimiz hastamız olmadı.

Tartışma

Eş zamanlı girişimlerin operasyon süresini uzatarak mortaliteyi artırdığına inanıldığından,

basamaklı girişim geleneksel olarak tercih edilmektedir. Ancak, basamaklı cerrahi girişim iki kez genel anestezi ve cerrahi girişim gerektirdiğinden daha uzun süre hastanede kalmaya, akciğer rezeksiyonunda gecikmeye, iki kez preoperatif stres ve postoperatif ağrıya ve operasyon masraflarında artışa neden olur. Diğer taraftan eş zamanlı cerrahi girişim heparinizasyon ve CPB nedeniyle postoperatif kanama riskini artırır, sistemik inflamatuvar yanıt sendromunu (SIRS) aktive edebilir, immün yanıtı bozar ve rezidüel akciğerde ödem riskini artırır (3). Hatta CPB neoplazik hücrelerin yayılımına neden olabilir (6).

Basamaklı girişimde klinik öneme sahip hastalığın önce opere edilmesi ve 4-6 haftalık bir süre sonra ikincil öneme sahip hastalığın opere edilmesi önerilmektedir. İkincil girişimin geciktirilmesinin nedeni kas kitlesinin ve vücut ağırlığının artmasına olanak vermektir (2).

Basamaklı operasyonu öneren grup, eş zamanlı operasyonlardan çekinme nedenlerini: medyan sternotomi ile pulmoner lezyonlarda eksojürün yeterli olmamasını; sistemik heparinizasyon ve CPB nedeniyle gelişen koagülopati ve buna bağlı aşırı kanama ve enfeksiyon riskinin artmasına bağlamaktadırlar. (7, 8).

İnen aortaya ve özefagusa komşu tümörlerde veya paryetal plevra ve diyafragmayı tutan tümörlerde, bronkoplastik girişim gerektiren tümörlerde eş zamanlı operasyon yapılmamalıdır (9).

Koroner arter hastalığı ve akciğer malignitesi bir arada olduğunda eş zamanlı prosedür planlanmış ise koroner cerrahinin ideal olarak atan kalpte yapılması uygundur (10). Üstelik koroner cerrahi, akciğer rezeksiyonu sırasında ve sonrasında myokardiyal oksijen tüketiminin artmasıyla ilişkili riskleri minimize etmek için, akciğer rezeksiyonundan önce uygulanabilecektir. Ayrıca, CPB kullanılmasıyla ilgili peribronşiyal doku ödeminden sakınılarak bronşiyal güdüğün iyileşmesi düzelebilir. CPB kullanılmazsa immün sistem üzerine olan negatif etkide azalarak tümörün büyüme ve yayılma riski de sınırlı kalır (10).

CPB uygulanmayan olgularda, medyan sternotomi insizyonundan sağ akciğer rezeksiyonları rahatlıkla yapılabilir iken sol akciğer rezeksiyonları özellikle de sol alt lobektomi zor olabilir. Bu prosedür esnasında kalbin retraksiyonu hemodinamik bozulma ve aritmilere neden olabilir. Sağ plevra ve perikardın genişçe açılması ve kalbin saatin tersi yönünde rotasyonu eksojürü belirgin olarak düzeltebilir (11). CPB uygulanan olgularda ise, sol akciğer rezeksiyonlarının özellikle de sol alt lobektominin CPB'dan sonra kalbin maniple edilerek uygulanması bu olumsuzlukları önler ve vasküler yapıların daha iyi eksojürünü sağlar (12).

Eş zamanlı kardiyak ve torasik cerrahi girişim uygulanmasıyla ilgili yayınlar genellikle olgu sunumu şeklide rapor edilmektedir. Seri yayınlar çok azdır. Operatif ve erken postoperatif mortalite değişik serilerde sırayla %0, %6.6, %11 ve %4.8 olarak bildirilmiştir (3, 4, 9, 12).

CPB ile kalp cerrahisi uygulanan hastalarda postoperatif kanama aşırı heparinizasyon, yetersiz heparin nötralizasyonu veya aşırı protamin verilmesinden kaynaklanabilir. CPB esnasında platelet aktivasyonu sonucu platelet fonksiyonunun geçici bir bozulmasının da postoperatif kanamada bir rolü vardır (13). Eş zamanlı operasyonlarda akciğer rezeksiyonu mümkünse sistemik heparinizasyon ve CPB öncesi kanama diyatezi gelişmeden yapılmalı (14) veya uygun olgularda atan kalpte koroner bypass cerrahisi uygulanmalıdır (5). Ancak hemodinamik instabilite ve pulmoner lezyona ulaşmadaki zorluk ile karşılaşılırsa CPB uygulanabilir (10).

Malign hastalıklarda CPB'nin immünolojik etkileri sorun oluşturur. CPB nötrofilleri ve trombositleri etkiler ve komplemen aktivasyonuna yol açar. Bu inflamatuvar uyarı malignensi olan hastalarda belki yararlı olabilir. Bununla birlikte; CPB esnasında neoplazmları rezeke etme girişimleri elde olmadan malign hücrelerin sistemik ekimine neden olabilir. Ek olarak, CPB'nin potent immün baskılayıcı etkisi malign hastaların uzun dönem prognozunda zararlı olabilir (4).

Medyan sternotomi torakotomi ile karşılaştırılırsa daha az ağrıya neden olur, analjezik gereksinimi azalır ve pulmoner fonksiyonlar daha kısa sürede düzelir (15-16). Akciğer fonksiyonları medyan sternotomi sonrası bir haftada en yüksek seviyesine ulaşır. Bu süreler torakotomi de daha uzundur. Bundan dolayı sınırlı akciğer rezervi olan hastalarda medyan sternotomi tercih edilir (17). Ancak, sternotomi kesisinden pulmoner ekspozür sınırlı olup, hiler lenf nodu diseksiyonu da zordur (2).

Akciğer hasarının mekanizmaları aşırı sıvı yüklenmesini, inflamatuvar yanıtın aktivasyonunu ve endotelial hücre hasarını kapsar. CPB esnasında akciğer hasarını azaltmak için sıvı retansiyonu giderilmelidir. Postoperatif aritmilerde ARDS için risk oluşturduğundan (13), akciğer rezeksiyonu yapılan hastalarımızda amiodaron kullanmadık.

Eş zamanlı kardiyotorasik cerrahide majör risk kanamanın artmasıdır. CPB koagülasyon mekanizmalarıyla ilişkiye girmesinin yanında (12), açık kalp cerrahisinde gereken sistemik heparinizasyon, pulmoner rezeksiyon esnasında aşırı kanamaya ve intrapulmoner hemorajiye neden olabilir. Eş zamanlı girişimlerde immünolojik yanıtlar CPB ile değiştiğinden bir başka risk de mediastinal ve plevral enfeksiyonlardır (12). Özellikle, kapak operasyonu uygulanan hastalarda respiratuvar patojenler ile kontaminasyondan

kaçınmak için pulmoner lezyonun perikard kapatıldıktan sonra rezeksiyonu önerilmiş ise de (4), serimizde olduğu gibi perikard açılmadan önce de pulmoner lezyona sorunsuz müdahale yapılabilir.

CPB'nin immün sistemin değişik komponentleri üzerine inhibe edici etkisi olduğu gösterilmiştir. Natürel katil hücreler bir tip lenfosit olup, tümör hücrelerine karşı spontan sitotoksiste sergilerler. Bu hücrelerin aktivasyonunun CPB tarafından inhibe edildiği gösterilmiştir ve postoperatif dönemde de inhibe kalmaktadır. Hücre aracılıklı immünitenin supresyonundan başka, kompleman sistem faktörlerinin deplesyonu, lenfopeni, nötropeni ve polimorf nükleer hücrelerin pulmoner sekestrasyonu vardır (11). CPB'nin immünitenin birçok yönünü etkileyici olduğunu gösteren yeterli delil vardır, ancak tümör büyümesi veya malignitenin yayılmasına dair sonuç verici bir delil yoktur. Hücrel immünitenin tüberküloz gibi kronik granümatöz enfeksiyonlara karşı koruyucu bir rolü ve malign hücrelerin aktivitesini supresse edici bir rolü vardır (11).

CPB esnasında akciğerler manüple edilirse intrapulmoner kanama şansı artar. Bundan dolayı serimizdeki hastalarda CPB'dan ve heparinizasyondan önce torasik cerrahi girişim yapılmıştır. Ancak ciddi koroner problemleri olan hastalarda şüphesiz önce koroner bypass daha sonra torasik cerrahi girişim yapılmalıdır. Zorunluluk halinde CPB'dan çıkıldıktan ve heparinin etkisi protamin ile nötralize edildikten sonra da torasik cerrahi girişim yapılabilir (18). Serimizdeki travma geçiren 2 hastada zorunluluk nedeniyle torasik girişim CPB esnasında yapılmıştır. Bu 2 hastamızda postoperatif dönemde kanama nedeniyle revizyon operasyonu yapılması torasik girişimin CPB öncesi yapılmasını desteklediğini düşünüyoruz. Sistemik antikoagülasyon esnasında pulmoner rezeksiyon uygulanması artmış riskle birliktedir ve mümkünse kaçınılmalıdır (1).

İnterlökin-6 ve interlökin-10 gibi sitokinler immüno-supresif yanıtta çok önemli rol oynayabilir. CBP ile yapılan koroner arter cerrahisinde en azından bu iki sitokin tarafından kısmen oluşturulan önemli bir immüno-supresif etki oluşabilir. Postoperatif serum IL-6 seviyelerinin direkt cerrahi travmanın derecesiyle bağlantılı olabileceği iddia edilmiştir. IL-6 seviyeleri postoperatif hücrel immün fonksiyonla ters orantılı olabilir. Postoperatif nazokomiyal enfeksiyon ihtimali keza yüksek IL-6 seviyeleriyle ilişkilidir. Atan kalpte yapılan koroner cerrahisinde IL-10 üretimi CPB ile yapılan koroner cerrahisine göre daha azdır. Bundan CPB'nin ek IL-10 serbest bırakılmasını tetiklediği anlaşılır. IL-10'un immün baskılayıcı etkileri özellikle tüberküloz hastalarında önemli olabilir (13).

Kardiyopulmoner bypass altında yapılan koroner cerrahisi dışındaki operasyonlarda önce torasik girişimin daha sonrada kardiyak girişimin yapılması uygundur. Koroner cerrahisi uygulanacak ise önce koroner bypass yapıp arkasından akciğer rezeksiyonunun yapılması uygun olacaktır. Koroner cerrahisinin atan kalpte yapılması ise CPB ve sistemik heparinizasyona bağlı birçok olumsuzlukları ortadan kaldıracığı için tercih edilmelidir.

Sonuç olarak, eş zamanlı operasyonlar uygun olgularda emniyetle yapılabilir ve basamaklı cerrahi girişime bir alternatif olarak göz önüne alınmalıdır. Ayrıca, serimizde olduğu gibi bazı travma olgularında eş zamanlı kardiyak ve torasik cerrahi girişim gerekebileceğinden kardiyak ve torasik cerrahi eğitiminin bir bütün olarak yeniden düzenlenmesinin ülkemizin şartlarına uygun olacağını düşünüyoruz.

Concomitant Cardiac and Thoracic Operations

Abstract:

Aim: *Concomitant cardiac and thoracic lesions are uncommon, but when present they pose a therapeutic challenge for cardiothoracic surgeon. There is no definitive agreement whether a simultaneous surgical procedure should be preferred to a stage one. In this study, we retrospectively evaluated the results of the simultaneous cardiac and thoracic operations which were performed in our department and reviewed the literature.*

Methods: *Between January 2001 and December 2006, 10 patients underwent simultaneous cardiac and thoracic operations. There were 2 female and 8 male patients ranging in age between 13 and 65 years, with a mean age of 34,9 years. Myocardial revascularization with or without cardiopulmonary bypass CPB preceded the thoracic procedures. In other patients requiring CPB, thoracic procedures were performed before systemic heparinization and (CPB), except 2 trauma victims with unstable hemodynamics.*

Results: *Seven patients underwent median sternotomy, 5 of whom required CPB. Two patients underwent left thoracotomy. The remaining one required both left and right anterior thoracotomy and axillary incision. The thoracic procedures consisted of wedge resection in 2 patients, ligation of bullae and pleurodesis in 2, cystotomy in 1, repair of diaphragm in 1, pleural decortication in 1, repair of injured lung in 3. The cardiac procedures consisted of mitral valve replacement in 2 patients, coronary bypass in 2, replacement of ascending aorta in 1, pericardiectomy in 1, pericardiopleural window in 1, and repair of left ventricle in 2 and pericardium in 1.*

Conclusion: *From our series and a review of the literature we conclude that simultaneous cardiac and thoracic surgery can be performed safely and should be considered as an alternative to staged treatment. Off-pump coronary artery bypass surgery should be preferred to avoid complications associated with CPB and systemic heparinization in a simultaneous operation.*

Key words: *Concomitant Cardiac and Thoracic Surgery.*

Kaynaklar

1. Piehler JM, Trastek VF, Pairolero PC, et al. Concomitant cardiac and pulmonary operations. J Thorac Cardiovasc Surg 90: 662-667,1985.
2. Ulicny KS, Schmelzer V, Flege JB, et al. Concomitant cardiac and pulmonary operation: The role of cardiopulmonary bypass. Ann Thorac Surg 54:289-295,1992.
3. Dyszkiewicz WD, Jemielity MM, Piwkowski CT, et al. Simultaneous lung resection for cancer and myocardial revascularization without cardiopulmonary bypass (off-pump coronary artery bypass grafting). Ann Thorac Surg 77:1023-1027,2004.
4. Rao V, Todd TRJ, Weisel RD, et al. Results of combined pulmonary resection and cardiac operation. Ann Thorac Surg 62:342-346,1996.
5. Ciriaco P, Carretta A, Clori G, et al. Lung resection for cancer in patient with coronary arterial diseases: analysis of short term results 22:35-40,2002.
6. Patrick DA, Moore EE, Fullerton DA, et al. Cardiopulmonary bypass renders patients at risk for multiorgan failure via early neutrophil priming and late neutrophil disability. J Surg Res 86:42-49,1999.
7. Al-Attar N, Salvi S, Sebbag U, et al. Combined left pneumonectomy and off-pump coronary artery bypass through left thoracotomy. Eur J Cardiothorac Surg 19:226-228,2001.
8. Johnson JA, Landreau RJ, Boley TM, et al. Should pulmonary lesions be resected at the time of open heart surgery? Am Surg 62:300-303,1996.
9. Yazıcıoğlu L, Uymaz ÖK, Arıkbuka, et al. Açık kalp cerrahisi ile eş zamanlı pulmoner rezeksiyonlar. Gülhane Tıp Dergisi 45:138-142,2003.
10. Marianni MA, Bowen WJ, Duurkens VAM, et al. Combined off-pump coronary surgery and right lung resections through midline sternotomy. Ann Thorac Surg 71:1343-1344,2001.
11. Saxena P, and Tam RKW. Combined off-pump coronary artery bypass surgery and pulmonary resection. Ann Thorac Surg 78:498-501,2004.
12. Francesca S, Frazier OH, Radovancevic B, et al. Concomitant cardiac and pulmonary operations for lung cancer. Tex Heart Inst J 22:296-300,1995.
13. Calvin SH Ng, Arifi AA, Song W, et al. Cardiac operation with associated pulmonary resection: a word of caution. Asian Cardiovasc Ann 10:362-364,2002.
14. Brutel De la Riviere A, Knaepen P, Van Swieten H, et al. Concomitant open heart surgery and pulmonary resection of lung cancer. Eur J Cardiothorac Surg 9:310-313,1995.
15. Danton MHD, Anikin VA, McManus KG, et al. Simultaneous cardiac surgery with pulmonary resection: Presentation of series and review of literature. Eur J Cardiothorac Surg 13:667-672,1998.

16. Cooper JD, Nelem JM, Pearson FG, et al. Extended indications for median sternotomy in patients requiring pulmonary resection. *Ann Thorac Surg* 41:130-134,1986.
17. Cooper JD, Neelems JM, Pearson FG. Extended indications for median sternotomy in patients requiring pulmonary resection. *Ann Thorac Surg* 26:413-420,1978.
18. Eren EE, and Ott DA. Transverse sternotomy for concomitant cardiac and pulmonary surgery. *Texas Heart Inst J.* 11.192-196,1984.

Purpura Ayırıcı Tanısında Akut İnfantil Hemorajik Ödem

Serdar Epçaçan*, Mesut Okur*, Oğuz Tuncer***, Murat Doğan*, Hüseyin Çaksen**

Özet:

Akut İnfantil hemorajik ödem (AİHÖ) ateş, ödem ve purpurik deri döküntüleri ile karakterize derinin lökositoklastik vaskülitidir. Hastalık gürültülü ve kısa süreli bir başlangıç dönemi ile benign ve birkaç haftada spontan iyileşen bir karaktere sahiptir. Bu makalede AİHÖ nin tipik klinik bulgularının pnömoni ile birlikte görüldüğü ve dış merkezde meningokoksemi ön tanısı alan bir hastayı ele aldık. Amacımız, özellikle meningokoksemi, Henoch-Schönlein purpurası ve diğer döküntülü hastalıklarla ayırıcı tanıda bu nadir görülen hastalık hakkında klinik bulgu ve seyir ile ilgili bilgilere bir hatırlatma yapmaktır.

Anahtar kelimeler: Akut infantil hemorajik ödem, purpura, vaskülit.

Akut infantil hemorajik ödem (AİHÖ) klinikte büyük purpurik döküntüler, ateş ve ödem triadı ile karakterize derinin lökositoklastik vaskülitidir (1,2). Hastalık; gürültülü bir başlangıç, bengin seyirli ve birkaç haftada kendiliğinden iyileşen bir karaktere sahiptir (1-3). Halen tartışmalı olmakla birlikte bazı yayımlar hastalığın Henoch Schönlein Purpura (HSP)'sının kutanöz bir varyantı olabileceğini ifade ederken (6), bazı yayımlar ise hastalığın ayrı bir antite olduğunu savunmaktadır (4). Hastalığın etiyolojisi kesin olmamakla beraber, hastaların %75'inde üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) veya üriner sistem enfeksiyonu hikayesi bulunmaktadır (3,4). Biz de sunumumuzda ÜSYE hikayesi olan ve pnömoni ile birlikte seyreden 1 yaşındaki erkek hastayı ele aldık.

Vaka Sunumu

Bir yaşında erkek hasta, iki gündür her iki kulak kepeğinde daha belirgin olmak üzere sağ yanağı, sağ dirseği, sağ el sırtı ve her iki kalçasında morarma şikayeti ile getirildi. Öyküsünde 10 gün öncesinde ateş, öksürük ve hırıltılı solunum şikayeti olduğu belirtilen hastaya baş vurdukları sağlık merkezince

oral penisilin, ibuprofen başlanmış. Hastanın şikayetlerinin devam etmesi üzerine seftriakson ilave edilmiş. Birkaç gün sonra vücudun değişik yerlerinde kırmızı-mor renkte kaşıntısız, ödemli lezyonları belirginleşmiş ve meningokoksemi ön tanısıyla hastanemize sevk edilmiş. Soy geçmişinde iki yıl önce üç yaşında erkek kardeşinde aynı şikayetlerin olduğu ve on beş gün içerisinde kendiliğinden iyileştiği belirtildi.

Başvuru anında yapılan fizik muayenesinde kan basıncı 90/60 mmHg, nabız 120/dk, vücut sıcaklığı aksiller: 36.6°C, solunum sayısı 26 /dk idi. Her iki kulak kepeğini tamamen kaplayan yaygın ödem ve ekimoz, sağ yanağında, sağ ön kolda, sakro-koksigeal bölge ve her iki kalça üst bölümünde farklı boyutlarda, basmakla solmayan hemorajik, sol el sırtında ekimotik, hemorajik lezyonları mevcuttu (Resim1-3). Göz kapakları ödemli idi. Meningeal irritasyon bulgusu yoktu. Nörolojik sistem muayenesi normaldi. Raşitik rozaryeri mevcuttu. El bilekleri hafif genişti. Oskültasyonla akciğer sesleri kabalaşmıştı. Diğer sistem muayeneleri doğaldı. Laboratuvar incelemesinde: Hemogloblin 11.3 mg/dl, Htc:%33, beyazküre 9910 /mm³, trombosit 602.000/mm³ idi. D-dimer 3.49 mcg/ml, fibrinojen 381 mg/dl, PT:13.0 sn., aPTT:25.0 sn., ilk başvuru anındaki kalsiyum değeri 6.0 mg/dl, albumin 2.7 g/dl, total protein 5.0 g/dl, alkalen fosfataz 694 U/L, PTH 21 pg/ml, 25-OHD3 düzeyi 11.1 ug/L, sedimantasyon 54 mm/saat, CRP: 24 mg/dl, gaitada gizli kan negatif, ASO 48 IÜ, ANA (-), ANTI DNA (-), IgG, IgA, IgM, IgE, C3 ve C4 değerleri normaldi. Yapılan lomber ponksiyon sonucunda beyin omurilik sıvısı (BOS) mikroskopisinde hücre yoktu. BOS biokimyası normaldi. PA akciğer grafisinde

*Araştırma Görevlisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, VAN.

**Öğretim Görevlisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, VAN.

***Uzman Doktor, Kadın-Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, VAN.

Yazışma Adresi: Dr. Serdar Epçaçan

Araştırma Görevlisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, VAN.

parakardiyak pnömonik infiltrasyon mevcuttu. Batın USG normal olarak rapor edildi.

Resim 1: Hastanın başvuru anında kulaklarında, yanağında görülen tipik hemorajik ve ödemli lezyonlar

Resim 2: Hastanın başvuru anında kulaklarında, yanağında, elinde görülen tipik hemorajik ve ödemli lezyonlar

Vaka, akut infantil hemorajik ödem, hipokalsemi (etyolojide rikets) ve pnömoni ön tanılarıyla hastanemiz çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğine yatırıldı. Hastanın sol ön kol bölgesindeki hemorajik alandan cilt biopsisi alındı. 2 mg/kg gün iki dozda prednisolon ve iv kalsiyum tedavisi verildi. Pnömoniye yönelik ampicilin-sulbaktam + sefotaksim (on gün süre ile) uygulandı. İlk planda klinik olarak purpura fulminansın kesin olarak ayırt edilememesi nedeni ile yedi gün süre ile 100 ü/kg/gün fraksişiparin tedavisi verildi. Ancak lezyonlarda gerileme olmaması ve alınan cilt biopsisinin patolojik incelemesi sonucunun lökositoklastik vaskülit olarak rapor edilmesi nedeni ile yedinci günde fraksişiparin tedavisi sonlandırıldı. Ayrıca 25-OHD3 düzeyi düşük gelen hastaya 150.000 ünite tek doz I.M. D vitamini tedavisi verildi. İmmun florasan incelemede C3 (-), IgG (-),

IgM (-), IgA (-) çıktı. İzlemede hastanın ilk lezyonları gerileme gösterirken, farklı zamanlarda skrotum, glans penis (Resim 4) ayak bilekleri, her iki dirsek gibi lokalizasyonlarda ilk lezyonlara benzer lezyonlar da görüldü. Kulak kepçelerindeki lezyon tedavi süresince gerileyerek onuncu günde tamamen kaybolurken tüm vücuttaki lezyonların tam olarak iyileşmesi yirmi gün içerisinde oldu.

Resim 3: Hastanın başvuru anında kalçasında görülen tipik hemorajik ve ödemli lezyonlar

Resim 4: Hastanın başvuru anında takipte skrotum ve peniste görülen tipik hemorajik ve ödemli lezyonlar

Tartışma

AIHÖ ilk kez 1913'te Snow tarafından 'el ve ayakların purpura, ürtiker ve anjionörotik ödemi' başlığıyla rapor edilmiş olup (5) sonraki yıllarda 'Finleistein hasalığı, Seidlmayer sendromu, veya purpura en cocarde avec oedema' gibi farklı başlıklarla bir çok vaka rapor edilmiştir (6). Hastalık, derinin lökositoklastik vaskülit olup klinikte ateş, geniş purpurik deri döküntüleri ve ödemle karakterize bir semptom triadı ile kendini gösterir ve

gürültülü bir başlangıç, selim seyirli bir gidiş ve klinik olarak spontan iyileşme göstermektedir (1). Daha çok 4 ay-2 yaş arası çocuklarda özellikle yüz, kulaklar ve ekstremitelerde hedef tahtası görüntüsü, madalyon benzeri purpura ve ödem gibi cilt lezyonları ile karakterize görüntüsü vardır (2,3,8). Purpuralar, yuvarlak keskin kenarlı, genellikle homojen koyu renkli veya ortası koyu, kenarları daha açık renkli plaklar şeklindedir (7). Bir ile üç hafta arasında spontan ve tam düzelme olur. Genellikle tekrarlama görülmez. Bildirilen tüm AIHÖ vakalarında en geç 35 gün içinde sekelsiz olarak iyileşme görülmüştür. (10). Hastalık, ülkemizde de tanımlanmıştır (1-3,7). Bizim vakamızda ilk lezyonlar günler içerisinde iyileşme gösterirken birkaç gün ara ile vücudun farklı yerlerinde benzer hemorajik ve ödemli lezyonlar görüldü. Farklı zamanlarda ortaya çıkan lezyonlar ortalama yedi ile on gün arasında gerilerken tablonun tamamen gerilemesi yaklaşık yirmi gün içerisinde oldu.

Etiyoloji halen bilinmemekle birlikte bazı hastalarda yakın zamanda geçirilmiş infeksiyon (özellikle solunum yolu infeksiyonu.), ilaç alımı ve/veya immunizasyon öyküsü rapor edilmiştir (2,9). İnfeksiyon ajanları içinden lökositoklastik vaskülit ile ilişkisi en iyi bilinen patojenler; A grubu β hemolitik Streptokoklar, Stafilokokus aureus Mikobakterium lepra, Hepatit B, Hepatit C, HIV, Sitomegalovirustur, E. coli, Compylobacter sputarum, mukosalis ve rotavirüstür (9). İlaçlardan lökositoklastik vaskülit nedeni olarak literatürde çeşitli antibiyotikler (penisilin, sulfonamid), tiazidler ve bazı nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar bildirilmiştir (2). Bizim vakamızda da hikayede kısa süre önce görülen üst solunum yolu infeksiyonu ile penisilin ve seftriakson kullanımı vardı. Ayrıca gözlenen purpurik ve hemorajik cilt lezyonları ve ödem ile pnömoni birlikteliği mevcuttu. Başvuru anında alınan kan kültüründe de Achromobacter species üredi. Histopatolojik incelemede lökositoklastik vaskülit olarak tanımlanan, AIHÖ de (2,4,6) Saraçlar ve ark. yaptığı immun floresan incelemeye göre fibrinojen, C3, IgG, IgM, IgA, IgE (sırasıyla %100, %100, %22, %78, %33, %33) gibi çeşitli immunreaktanların depositini göstermiştir (2). Aynı zamanda üç hastada incelenebilen Cıq depositi de küçük damarlar çevresinde gösterilebilmiştir. Ancak bu bulguların diagnostik açıdan kesinlik göstermediği belirtilmiştir (2,4). Bizim vakamızda histopatolojik inceleme lökositoklastik vaskülit olarak tespit edildi, immunfloresans incelemede C3, IgG, IgA, IgM, IgE immun reaktantlarının hiç birine rastlanmadı.

Akut infantil hemorajik ödem bazı yazarlar tarafından nedeni ve histopatolojisindeki benzerlikleri nedeniyle HSP'nin bir varyantı olarak kabul edilmektedir (6). Ancak AIHÖ'nün ayrı bir antite olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten

makaleler bulunmaktadır (4). İki yaşından küçük çocuklarda görülmesi, kutanöz lezyonların büyüklüğü, renal ve gastrointestinal tutulumun genellikle olmaması, tekrarlamının çok seyrek görülmesi ve sadece deriye sınırlı olması AIHÖ'yü, HSP'den ayıran en önemli özelliklerdir. Ayrıca meningokoksemi, septisemi, purpura fulminans, Kawasaki hastalığı ile eritema multiforme ve ürtiker gibi hastalıklar da ayırıcı tanıda düşünülmelidir (1,2)

AIHÖ'nün spesifik tedavisi bulunmamaktadır. Steroid ve antihistaminiklerin hastalığın klinik seyrini değiştirmediği bildirilirken, etiyojide enfeksiyon düşünülen vakalarda tedavi gerekir. Hastamızdaki mevcut pnömoniye dönük ikili antibiyotik tedavisine on gün süre ile devam ettik. Hastalığın genelde 5-14 gün arasında spontan iyileşme ile sonuçlandığı bildirilse de bu sürenin 35 güne kadar uzadığı rapor edilmiştir (10). Hastamızda tam iyileşme yirmi gün içinde gerçekleşti.

Acute Infantile Hemorrhagic Edema: Case Report

Abstract:

Acute infantile hemorrhagic edema is a leukocytoclastic vasculitis of the skin characterized by clinical triad of large purpuric skin lesions, fever and edema. The disease has character of short and violent onset and a benign course that spontaneously recovering. In this article we present a patient that referred as meningococemia from a medical center and carrying the typical findings of AIHE presenting with pneumonia. Our purpose was to remember this rare disease in the differential diagnosis with especially, meningococemia, Henoch-Schönlein Purpura and the other purpuric rashes.

Key words: Acute infantile hemorrhagic edema, purpura, vasculitis

Kaynaklar

1. Çaksen H, Odabaş D, Kosem M, Arslan Ş, Öner AF, Ataş B, Akçay G, Ceylan N: Report of eight infants with acute infantile hemorrhagic edema and review of the literature, J dermatol: 29: 290-295, 2002.
2. Saraçlar Y, Tınaztepe K, Adalioğlu G, Tuncer A: Acute hemorrhagic edema of infancy (AHE). A variant of Henoch-Schönlein purpura of a distinct clinical entity?. J Allergy Clin Immunol 86: 473-483, 1990.
3. Ince E, Mumcu Y, Suskun E, Yalçınkaya F, Tümer N, Cin Ş: Infantile acute hemorrhagic edema: A variant of leukocytoclastic vasculitis, Pediatr Dermatol: 12: 224-227, 1995.
4. Legrain V, Lejean S, Taieb A, et al: Infantile acute hemorrhagic edema of the skin: studies of ten cases. J Am Acad, Dermatol 24:17-22, 1991.

5. Snow IM: Purpura, urticaria, and angioneuritic edema of the hands and feet in a nursing baby. JAMA 61: 18-19, 1913.
6. Millard T, Harris A, MacDonald D: Acute infantile hemorrhagic oedema. J Am Acad Dermatol 41: 837-839, 1999.
7. Parlak AH, Kavak A, Alper M, Özyürek H, Kocabay K.: Akut infantil hemorajik ödem: Bir vaka takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi : 45: 326-329, 2002.
8. Lantner RR, Simon PR: Acute hemorrhagic oedema of infancy. Pediatr Emerg Care 12: 111-112, 1996.
9. Vito Di Lernia, M.D., Mara Lombardi, M.D., and Giovanni Lo Scocco, M.D: Infantile Acute Hemorrhagic Edema and, Rotavirus Infection, Pediatric Dermatology: Vol. 21 No. 5 548–550, 2004.
10. Jones EM, Callen JP. Collagen vascular diseases of childhood. Pediatr Clin North Am; 38: 1019-1039, 1991.

Brusellar Spinal Epidural Absenin Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu

Nebi Yılmaz*, Nejmi Kıymaz*, Gülay Bulut**, Mustafa Karahocagil***, Burhan Oral GÜdü*, İsmail Demir*

Özet:

Spinal kord abseleri nadirdir ve çeşitli nörolojik problemlere sebep olabilirler. Abse formasyonları spinal kordda ekstradural basıdan dolayı miyelopati ve radikülopatiye neden olabilir. Burada brusellozis sonucu gelişen bir spinal epidural abse olgusu sunularak literatür eşliğinde tartışılmıştır. Anahtar kelimeler: Brusella, epidural abse, spinal kord.

Anahtar kelimeler: Brusella, epidural abse, spinal kord.

Brusella enfeksiyonları, ülkemizde içerisinde yer aldığı Orta ve Doğu Akdeniz, Arap Yarımadası, Orta ve Güneydoğu Asya ile Orta ve Güney Amerika'da endemik olarak görülmektedir. Enfekte sığır, koyun, keçi et ve süt ürünlerinin tüketimi, direkt temas ya da inhalasyon yoluyla insana geçer.

Birçok organ ve dokuyu tutar ve sistemik enfeksiyona neden olur(1). Kemik ve eklemlerde artritis, bursit, tenosinovit, sakroiliit, spondilit ve osteomyelite neden olur(2,3). Brusellozisli olgularda spondilit %2-53 oranında görülür(4,5). En sık lomber bölge takibinde de servikal ve torakal bölge lokalizasyonunda tutulum olur. Spondilodiskitis en çok rastlanan ve en önemli klinik formdur. Brusellar epidural abseye bağlı spinal kord basısı oldukça nadirdir. Abseler daha çok torakal ve lomber spina bölgesine, daha az olarak da servikal spina bölgesine lokalizedir. Tedavi genellikle gecikmeden cerrahi drenaj ve operasyon öncesi ve sonrası antibiyotik verilmesidir (6,7).

Olgu

Polikliniğimize başvuran 35 yaşında bayan hastanın halsizlik ve eklem ağrıları mevcuttu. Hastanın nörolojik muayenesinde sol tarafta güç kaybı ve paraparezi mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri normal olarak değerlendirildi. Hastanın lomber MR'da L4-5 spondilodiskitis ve epidural abse saptandı (Resim1-2). Biokimya değerlerinde patoloji

görülmedi ve sedim; 20 mm/saat olarak bulundu. Brusella tüp aglütinasyon testinin (rivanollü ve rivanolsüz) 1:1280 gelmesi üzerine doksisisiklin 100 mg 2x1, rifampisin 300 mg 1x2 ve seftriakson 1 gr 2x2 şeklinde tedavi intaniye kliniğince planlandı. Hasta operasyona alınarak L4-5 total yapıldı. Spinal kordun anteriorunda epidural mesafede sert solid bir kitle ile karşılaşıldı. Kitle duraya ve etraf dokulara ileri derecede yapışık, diseksiyona izin vermeyen yapıda idi. Bipolar ile yakılarak kitle boyutu küçültüldü ve kitle subtotal eksize edildi. Bilateral foraminotomi ve root dekompresyonu yapıldı. Biyopsi örneği fokal abse formasyonu olarak değerlendirildi (Resim 3). Cerrahi sonrası hastanın 6 aylık takibinde nörolojik muayenesi ve ağrılarında belirgin düzelme oldu.

Resim 1: T2 ağırlıklı sagittal imajlarda L4-5 epidural mesafede düzensiz sınırlı inflamasyonla uyumlu görünüm mevcut.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji

** Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji

*** Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Yazışma adresi: Dr. Nebi Yılmaz

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji

Resim 2: Kontrast madde sonrası L4-5 düzeyinde anterior epidural mesafede en kalın yerinde 8 mm kalınlığında kontrast tutan düzgün sınırlı inflamasyonla uyumlu görünüm mevcut olup bu düzeyde cauda equina sinir lifleri anteriorda basılıdır.

Resim 3: Mikst tipte iltihap hücrelerinden oluşan absse odağı (H-E X 200)

Tartışma

Brusella genellikle özgün olmayan ateş ve klinik semptomlarla seyrettiği için tanı öncelikle ayırıcı tanılar arasında brusellanın düşünülmesi ile konur. Tek bir serum aglütinasyon titresi tanısal kabul edilmemekle birlikte, 1:160 veya üzerinde aglütinasyonun tespiti tanı için yeterlidir. Kas iskelet sistemi bulgularının ön planda olduğu bruselloz vakalarının %60'ında lomber ağrı vardır. Vertebral osteomyelit, intervertebral disk enfeksiyonları, paravertebral abseler ve özellikle sakro-iliak enfeksiyonlar hastalığın seyri sırasında gelişebilir ve hastalığın kronik semptomlarla gidişine neden olur (2,6,7). Hücre içi patojenler olan *Brusella* türleri,

fagositler ve polimorfonükleer lökositler içerisinde çoğalırlar, bu nedenle tedavide kullanılacak ajanların hücre içi olan ajanlar olması tercih edilmelidir. Sıklıkla kombinasyon tedavileri tercih edilir. Spinal bruselloz; spondilit, spondilodiskit, diskit, epidural abse ve vertebral bütünlüğün bozulması şeklinde olabilir. Brusella abseleri genellikle antibiotiklere cevap verir. Cerrahi endikasyon nadiren vardır. Eğer sinir kökü veya spinal kord basısına neden olabilecek lezyon varsa ve bu lezyona bağlı nörolojik defisit ortaya çıkmışsa cerrahi tedavi düşünülmelidir (8-10). Sunulan olguda hastanın nörolojik bulguları olmasına rağmen çeşitli nedenlerle hastanın ameliyatı 3 ay bekletilmiş. Hasta bu süre içerisinde medikal tedavi almış ve hastanın ne ağrısında nede nörolojik durumunda düzelme olmamış. Biz cerrahisi esnasında abse formasyonunu etraf dokulara ileri derecede yapışık solid bir yapıda olduğunu gördük. Bu yapının diseksiyonu mümkün değildi, ancak solid yapının içerisinden gidilerek lezyon az miktarda boşaltıldı. Bunun nedeni olarak medikal tedaviye cevap veren brusella absesinin solid bir yapıya dönüşerek organize olması kabul edildi.

Sonuç olarak, spinal epidural brusella abselerinde cerrahi endikasyon düşünülüyorsa en kısa sürede abseyi boşaltmak gerekir. Aksi takdirde uzun süre medikal tedavi alan ve gecikmiş cerrahi tedavi uygulananlarda bir epidural abse formasyonu etraf dokulara yapışık olduğunda bu yapıları boşaltmak oldukça güç olacaktır. Ayrıca cerrahi esnasında dural yırtıklar ve root hasarlarının riskinin de artacağını unutmamak gerekir.

Surgical Treatment Of Spinal Epidural Abscess In Brucellosis: Report of a Case

Abstract:

Spinal cord abscesses are rare and can be potential harmful lesions causing a variety of neurologic problems. Abscess formation may cause myelopathy and radiculopathy due to extradural compression of the spinal cord. In this article a case of spinal epidural abscess developed due to brucellosis was presented in the light of literature.

Key words: Brucellosis, epidural abscess, spinal cord

Kaynaklar

1. Young EJ: An overview of human brucellosis. Clin Infect Dis 21: 283-289, 1995.
2. Lifeso RM, Harder E, McCorkell SJ. Spinal brucellosis. J Bone Joint Surg Br 67: 345-351, 1985.
3. Rotes-Querol J: Osteoarticular sites of brucellosis. Ann Rheum Dis 16: 63-68, 1957.
4. Colmenero JD, Reguera JM, Martos F, Sanchez-De-Mora, Delgado M, Causse M, Martin-Farfan A, Juarez C: Complications associated with *Brucella*

- melitensis* infection: a study of 530 cases. *Medicine (Baltimore)* 75: 195-211, 1996.
5. Gonzalez-Gay MA, Garcia -Porrua C, Ibanez D, Garcia-Pais MJ: Osteoarticular complications of brucellosis in an Atlantic area of Spain. *J Rheumatol* 26: 141-145, 1999.
 6. Mousa ARM, Muhtaseb SA, Almudallal DS, Khodeir SM, Marafie AA: Osteoarticular complications of brucellosis. A study of 169 cases. *Rev Infect Dis* 9: 531-543, 1987.
 7. Çeviker N, Baykaner K, Göksel M, Şener L, Alp H: Spinal cord compression due to brucella granuloma. *Infection* 17: 304-305, 1989.
 8. Colmenero JD, Cisneros JM, Orjuela DL, Pachon J, Garcia-Portales R, Rodriguez-Sampedro F, Jaurez C: Clinical course and prognosis of brucella spondylitis. *Infection* 20: 38-42, 1992.
 9. Coşkun E, Sezer T, Yalçın N, Tahta K: Spinal extradural compression caused by granuloma of brucellosis. *Scand J Infect Dis* 30:311-313, 1998.
 10. Mousa AM, Bahar RH, Araj GF, Koshy TS, Muhtaseb SA, Al-Mudallal DS, Marafie AA: Neurological complications of brucella spondylitis. *Acta Neurol Scand* 81: 16-23, 1990.

Orşiektomiye Giden Brusella Orşiti: Bir Olgu Sunumu

Mustafa Kasım Karahocagil*, Kadir Ceylan**, Adnan Bilici*, Gülay Bulut***, Yasemin Bayram****, Hasan Karsen *, Hayrettin Akdeniz*

Özet:

Bruselloz endemik olarak görüldüğü bölgelerde epididimorşit yapan önemli nedenlerden birisidir. Genellikle brusella epididimorşit granülamatöz tipte tutulum yapar ve prognozu iyidir. Bununla birlikte geç veya yanlış tanı ve tedavi orşiektomiye kadar giden komplikasyonlara yol açabilir. Biz burada yanlış tanı sebebiyle geç tedavi verilen bir genç erkek hasta da orşiektomiye giden unilateral brusella epididimorşit olgusunu sunarak literatür eşliğinde tartıştık.

Anahtar kelimeler: Bruselloz, epididimorşit, testis apsisi, orşiektomi

Brucella dünyanın en önemli zoonotik patojenlerinden birisidir ve endemik bölgelerde önemli insan morbiditesine, büyük ekonomik kayıplara neden olur (1). Hayvanların kontrol altında olmadığı özellikle gelişmekte olan ülkelerde milyonlarca insan bruselloz açısından risk altındadır (2).

Bruselloz pek çok organı ve sistemi tutabilen heterojen klinik spektruma sahip sistemik bir enfeksiyon hastalığıdır. Genellikle fokal belirtiler görülmeden ateş gibi sistemik tutlum bulguları ile presente olur. Bununla birlikte %20-40 oranında fokal tutulum bildirilmiş ve en sık fokal tutulum olarak osteoartiküler ve genitoüriner tutulum tanımlanmıştır (3,4). Erkek hastalarda genitoüriner sistem tutulumları prostatit, testiküler apse ve seminal vezikülit gibi değişik şekillerde olmakla birlikte şüphesiz en sık tek taraflı epididimorşit görülür (2,5). Biz bu olgu sunusunda brusellar epididimorşit tanı ve tedavisinde geç kalınan ve bu sebeple orşiektomiye giden bir olgu sunarak literatür eşliğinde tartıştık.

Olgu Sunumu

21 yaşında erkek hasta, 1 ay önce ateş, gece terlemesi, titreme, testislerinde ağrı, hassasiyet ve

şişlik şikâyetleri başlaması üzerine İstanbul'da bir üniversite hastanesi üroloji polikliniğine başvurmuş. Muhtemelen birlikte olan üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile hastaya kabakulak orşiti tanısı konulmuş ve subkutan interferon α -2a 3 milyon U/gün, oral ampisilin-sulbaktam tb 3x375 mg/gün ve siprofloksasin 2x500 mg/gün başlanmış. Hastanın kliniğinde yeterli düzelleme olmaması üzerine yatışının 10. gününde standart aglütinasyon test (SAT) bakılmış. SAT titresi 1/1280 çıkan ve enfeksiyon hastalıkları ile konsülte edilen hastaya bruselloz epididimorşit tanısı konularak rifampisin 1x600mg/gün ve doksisisiklin 2x100mg/gün başlanmış. 2 hafta aldığı bu tedaviye rağmen testiste şişlik, hassasiyet ve ağrı şikâyetleri düzelmeyen hasta polikliniğimize başvurdu.

Servise kabul edilen hastanın ateşi 37 °C, TA 120/80 mmHg, nabız 72 /dk idi. Sağ testiste belirgin şişlik (8x6 cm), hassasiyet, scrotumu kapsayan ödem ve kızarıklık mevcuttu. BK 9.400 /mm³ (% 48 nötrofil, % 36 lenfosit, % 14 monosit), Hb 13 gr/dl, Htc % 41, trombosit 264.000 /mm³, ESR 6 mm/s, CRP 3 mg/dl, ALT 120 U/L, AST 68 U/L, SAT 1/1280 bulunan hastanın tümör markerleri negatif idi.

Bu belirti ve bulgularla sağ brusellar epididimorşit tanısıyla servisimize yatırılan hastaya scrotal elevasyon, local soğuk kompres uygulanması yanında IM streptomisin 1x1gr/gün, oral rifampisin 1x600 mg/gün, doksisisiklin 2x100 mg/gün başlandı.

14 günlük bu tedaviye rağmen hastanın scrotal şişlik ve ödeminde gerileme olmaması üzerine scrotal renkli dopler ultrasonografi çekildi. Çekilen USG'de sol testis boyutları ve parankim ekojenitesi normal, sağ testis 70x35mm boyutlarında ve normalden büyük, sağ testis multiseptalı, hipoeoik görünümde

* Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, VAN.

** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, VAN.

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD, VAN.

****Van Devlet Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, VAN.

Yazışma Adresi: Dr. Mustafa Kasım Karahocagil
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi.

65200 Van, Türkiye

ve parankimi seçilemiyor, sağ epididimorşit ile uyumlu bulgular şeklinde rapor edildi (Resim 1).

Üroloji ile konsülte edilen hastaya spermogramının normal sınırlarda olması üzerine yatışının 18. gününde sağ orşiektomi yapıldı. Postoperatif yapılan testis patolojik incelemesinde sağ testis bütününde abse formasyonu ve epididimorşit rapor edildi (Resim 2).

Streptomisin tedavisi, 14'üncü gününde stoplanan hasta rifampisin+doksisisiklin tedavisini 6 haftaya tamamlaması ve enfeksiyon hastalıkları poliklinik kontrolü önerisiyle taburcu edildi.

Resim 1: Renkli Doppler USG. Sağ epididimorşit: Sağ testis 70x35mm boyutlarında normalden büyüktür. Sağ testis multiseptalı ve hipoekoik görünümde olup, parankimi seçilemiyor, sağ testis ve sağ epididimde yoğun vasküler artış mevcut, testis kapsülü ödemli ve kalın görünümde.

Resim 2: Testiste abse formasyonu: Testis parankiminde normal yapıyı tamamen ortadan kaldıran fibröz bağ dokusu ile çevrili, abse formasyonuna neden olan, baskın olarak nötrofillerden oluşan akut inflamasyonun izlenmektedir. (H&E boyası, orijinal büyüme x 10 objektif).

Tartışma

Bruselloz pek çok organı ve sistemi tutabilen heterojen klinik spektruma sahip sistemik bir enfeksiyon hastalığıdır. Bununla birlikte brusellozun fokal enfeksiyon formları hemen hemen bütün organ ve sistemler için tanımlanmış ve %20-40 olarak

bildirilmiştir (2,6) Bu tutulumlardan osteoartiküler ve genitoüriner tutulum en yaygın olarak görülen fokal tutulumlardır. Brusellozlu erkeklerin %2-20'sinde görülen epididimorşit genitoüriner tutulum içerisinde en sık görülen tutulumdur (2,3).

Colmenero ve arkadaşlarının (4) 372 erkek bruselloz hastasında hastaların %5.1'inde genitoüriner komplikasyon görüldüğü ve bunların çoğunun epididimorşit olduğu rapor edilmiştir. Genitoüriner komplikasyonu olan hastaların tamamında ateş, %82.4'ünde üşüme titreme, %82.4'ünde bol terleme, %70.6'sında konstitusyonel bulgular (iştahsızlık, kırıklık, kuvvetsizlik), %47.1'inde artralji, %35.3'ünde miyalji bildirmişlerdir. Colmenero ve arkadaşlarının (2) başka bir çalışmada 631 erkek bruselloz hastasında rapor ettikleri epididimorşit insidansı %7.6'dır ve bu hastalarda en sık belirti ve bulgu olarak ateş, skrotal şişlik ve ağrı rapor edilmiştir.

Bruselloz ülkemizde endemik bir hastalıktır. Toplumda seropozitiflik oranı %1,8'dir (5). Brusellozis relatif olarak endemik bölgelerde en yaygın epididimorşit nedenlerinden birisidir (5). Hasanjani ve arkadaşları (7) Kadıköylü ve arkadaşları (8) endemik ülkelerde epididimorşit vakalarının %10-20'sinden brusellozun sorumlu olduğunu bildirmişlerdir. Bu dikkate alındığında endemik bölgelerde epididimorşitli hastalarda öncelikli olarak bruselloz düşünülmesi erken tanı ve tedavi ve komplikasyonsuz iyileşme için önemli ve gereklidir. Ayrıca brusellar epididimorşit genç erkeklerde daha sık ortaya çıkmaktadır (3,9). Özellikle genç erişkin erkek hastalarda epididimorşit ayırıcı tanısında bruselloz düşünülmalıdır. Bizim hastamızda 21 yaşında genç bir erkek hasta idi, ülkemiz için endemisite bölgesi olan Doğu Anadolu Bölgesi'nden geliyordu ve taze yapılmış peynir yeme hikayesi mevcuttu. Buna rağmen hastamızda kabakulak orşiti düşünülmüş ancak brusellar epididimorşit düşünülmemiştir.

Bruselloz, granülatöz orşitin bir nedeni olarak ilk kez Hardy tarafından 1928'de tanımlanmıştır (5,9). Genellikle bruselloz epididimorşitin prognozu iyi olmakla beraber, geç tanı ve yanlış veya uygunsuz tedavi testiküler apse ve benzeri orşiektomiye kadar giden ciddi komplikasyonlara neden olabilir (2,10). Colmenero ve arkadaşları (2,4) gelişmekte olan ülkelerde doktorların brusellozu çok iyi bilmedikleri ve bu sebeple tanı ve tedavi gecikmeleri meydana geldiği ve geç tanı ve tedavinin brusellozun fokal tutulum ve komplikasyonlarını anlamlı derecede artırdığını bildirmişlerdir. Bizim olgumuzda da aslında ilk akla gelmesi gereken teşhis 10 gün kadar gecikmiş ve fokal enfeksiyon orşiektomiye kadar ilerlemiştir. Orşit ve epididimorşit komplikasyonlarının tedavisi konusunda farklı yaklaşımlar mevcuttur. Bir kısım yazar medikal

tedavi yeterli derken daha az bir grup medikal tedavi sonrası orşiektomi yapılması gerektiğini savunmaktadır (11). Colmenero ve arkadaşlarının (2,4) Doksisisiklin ve rifampisin veya doksisisiklin ve streptomisin ile yapılan tedaviler sonucunda hastaların hiçbirinde orşiektomi gerekmemiştir. Sonuç olarak konservatif yöntemlerle yapılan tedavinin orşiektomiden korunmada yeterli olduğu bildirilmiştir. Ancak burada erken tanı ve dolayısıyla erken uygun tedavi oluşabilecek komplikasyonları önlemek için çok daha önemli gözükmektedir.

Bunun yanında Colmenero ve arkadaşları (2) ve Navaro-Martinez ve arkadaşları (3) streptomisin + doksisisiklin tedavisinin tedavi yetersizliği açısından doksisisiklin + rifampisin tedavisinden daha iyi sonuçlar verdiğini, bu yüzden brusellar epididimorşitli hastalarda streptomisin + doksisisiklin tedavisinin tercih edilmesi ve tedavinin en az 2 aya kadar uzatılması gerektiğini bildirmişlerdir. Bizim olgumuzda da biz doksisisiklin + rifampisin tedavisine üçüncü ilaç olarak 14 gün streptomisin ekledik ve ikili tedavinin 6 haftaya tamamlanması önerilerek hastamızı taburcu ettik. Akıncı ve arkadaşlarının (5) 17 brusellar epididimorşitli hastalarından sadece ikisinde orşiektomi gerekmiştir. Bunlarda birinde testiküler apse ve diğerinde tedaviye yanıtızsızlık mevcut olduğu, orşiektomi sonrası ikisinde de granülomatöz orşit tespit edildiği bildirilmiştir. Aşar ve arkadaşları (12) 13 olguluk serilerinin ikisinde tedaviye yanıtızsızlık nedeniyle orşiektomi uyguladıklarını bildirmişlerdir. Bizim olgumuz tedaviye cevap vermeyen ve testiküler apseye ilerleyen akut bir inflamasyon tablosu sergilemiş ve orşiektomi uygulanması gerekli olmuştur.

Unilateral epididimorşitte aspermi ve oligospermi bildiren yayınlar mevcuttur. Akıncı ve arkadaşları (5) 134 erkek brusella hastası arasında rapor ettikleri 17 epididimorşit olgusunun tamamında akut evrede subnormal spermogram tespit etmişler ve bunlardan 4 tanesinde tedavi sonrasında aspermi veya oligospermi devam etmiştir. Bizim olgumuzda ise spermogram belkide brusella tedavisinin 10. günü olduğu için normal olarak tespit edilmiş ve orşiektomiye daha rahat karar verilmiştir.

Sonuç olarak bizim gibi bruselloz endemik olan gelişmekte olan ülkelerde orşit veya epididimorşit bulgularıyla başvuran hastalarda öncelikli olarak brusellar epididimorşit düşünölmeli ve erken tanı için basit ve ucuz bir test olan SAT testi rutin olarak istenmelidir.

Brucella Orchitis Requiring Orchiectomy: A Case Report

Abstract:

Brucellosis is among important causes of epididymo-orchitis in regions where it is endemically seen. Generally the involvement in brucellar epididymo-orchitis is in

granulomatous type and the prognosis is good. However, late or misdiagnosis and mistreatment may cause complications that can result in orchiectomy. We here presented a case of unilateral brucellar epididymo-orchitis requiring orchiectomy in a young male patient given delayed treatment due to mistaken diagnosis and discussed the case in the light of the literature.

Key words: *Brucellosis, epididymo-orchitis, testicular abscess, orchiectomy*

Kaynaklar

1. Young EJ: Brucella species, In: Principles and Practice of Infectious Diseases. Edited by Mandell GL, Douglas RG, Dolin R. New York, Churchill Livingstone, 2000, pp:2386-93.
2. Colmenero JD, Munoz-Roca NL, Bermudez P, Plata A, Villalobos A, Reguera JM: Clinical findings, diagnostic approach, and outcome of *Brucella melitensis* epididymo-orchitis. Diagn Microbiol Infect Dis. 2006, [Article in press]
3. Navarro-Martinez A, Solera J, Corredoira J, Beato JL, Martınez-Alfaro E, Atienzar M, Ariza J: Epididymo-orchitis due to *Brucella melitensis*: a retrospective study of 59 patients. Clin Infect Dis 33:2017-22, 2001.
4. Colmenero JD, Reguera JM, Martos F, Sańchez-De-Mora D, Delgado M, Causse M, Martıń-Farfan A, Juańrez C: Complications associated with *Brucella melitensis* infection: a study of 530 cases. Medicine 75:195-211, 1996.
5. Akıncı E, Bodur H, Cevik MA, Erbay A, Eren SS, Zıraman İ, Balaban N, Atan A, Ergul G: A complication of brucellosis: epididymo-orchitis. Int J Infect Dis 10:171-7, 2006.
6. Ariza J, Corredora J, Palleres R, Viladrich PF, Ruffi G, Pujol M, Gudiol F: Characteristic of and risk factors for relaps of brucellosis in human. Clin Inf Dis 20:1241-9, 1995.
7. Hasanjani MR, Mohrez M, Smailnejat SM, Soleimani MJ, Hajiahmedi M: Epidemiological features and clinical manifestations in 469 adult patients with brucellosis in Babol, Northern Iran. Epidemiol Infect 132:1109-14, 2004.
8. Kadikoylu G, Tuncer G, Bolaman Z, Sina M: Brucellar orchitis in West Anatolia Region of Turkey: a report of 12 cases. Urol Int 69:33-5, 2002.
9. Memish ZA, Venkatesh S: Brucellar epididymo-orchitis in Saudi Arabia: a retrospective study of 26 cases and review of the literature. BJU International 88: 72-6, 2001.
10. Yurdakul T, Sert U, Acar A, Karalezli G, Akcetin Z: Epididymo-orchitis as a complication of brucellosis. Urol Int 55:141-2, 1995.
11. Özsoy MF, Koçak N, Çavuşlu Ş: Brucella orşiti: beş olgu sunumu. Klimik Derg 11:82-7, 1998.
12. Aşar H, Baydar İ, Sırmatel F: Epididimoorchitis due to brucellosis. Br J urol, 72:104-5, 1993.

